

Innovation en Agriculture Urbaine

Catalogue des systèmes agricoles
urbains innovants actuels

FOODCITYBOOST.EU

+30 initiatives
d'agriculture
urbaine

2025

Funded by
the European Union

Catalogue des systèmes agricoles urbains innovants actuels sélectionnés pour leurs impacts prometteurs dans les villes

Auteurs

Maylis Leblanc¹, Charlotte Liborio-Cornet², Guillaume Morel-Chevillet², M. Haïssam Jijakli¹

¹ Centre de Recherches en Agriculture Urbaine, Université de Liège, Belgium

² ASTREDHOR, Marseille, France

Date

31 juillet 2025

Ce document est une traduction de la version originale rédigée en anglais, disponible [ici](#)

Mentions légales

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour la recherche. Ni l'Union européenne ni l'autorité concédante ne peuvent en être tenues responsables

Plus de 30 innovations en agriculture urbaine

SOMMAIRE

Bienvenue 06

FoodCityBoost 08

Méthodologie 10

Innovation en Agriculture Urbaine 16

Innovations Agronomiques 18

Innovations Economiques 34

Innovations Environnementales 50

Innovations Sociales 66

Innovations Territoriales 82

Références 99

Notes de publication 100

BIENVENUE

La croissance démographique dans les zones urbaines, la pression croissante sur les systèmes alimentaires et la qualité de vie urbaine représentent aujourd'hui des défis importants pour les villes européennes. En produisant de la nourriture localement, les villes rétablissent des liens avec le système alimentaire. Bien que la culture des terres dans les zones urbaines et périurbaines ne soit pas une pratique nouvelle, l'agriculture urbaine attire de plus en plus l'attention.

L'agriculture urbaine est définie comme le développement de pratiques dans les zones urbaines et périurbaines impliquant la croissance, la transformation et la distribution d'une variété de produits alimentaires et non alimentaires pour les zones urbaines, ainsi que les services associés. Elle englobe une variété de pratiques agricoles qui servent une gamme d'objectifs, des objectifs sociaux à la rentabilité économique et aux préoccupations environnementales. Cette diversité peut être résumée en 6 types différents, qui démontrent son adaptabilité et sa complexité :

EFUA, 2022

L'agriculture urbaine innove continuellement, modifie ses formes pour s'adapter aux territoires locaux et évolue en fonction des pratiques et des demandes. Pour soutenir son développement, il faut comprendre en profondeur la situation actuelle de ce domaine en Europe.

Une innovation est un produit ou un procédé nouveau ou amélioré (ou une combinaison des deux) qui diffère sensiblement des produits ou procédés antérieurs d'une unité et qui a été mis à la disposition d'utilisateurs potentiels (produit) ou mis en service par l'unité (procédé).

Manuel d'Oslo 2018, OCDE

Objectif

Bien que le concept d'« innovation » soit largement utilisé dans l'agriculture à travers le monde, l'agriculture urbaine se distingue comme un domaine où l'innovation est ancrée dans la pratique et répond à des besoins réels.

Cette idée est au cœur de ce catalogue, qui présente plus de 30 initiatives innovantes en matière d'agriculture urbaine à travers l'Europe. Ces initiatives montrent comment les villes cultivent déjà le changement localement, de manière créative et efficace. Le catalogue donne un aperçu complet de ces projets, qui ont été sélectionnés pour leur originalité, leur pertinence, leur maturité, ainsi que pour leur potentiel à relever les défis urbains actuels, démontré par plusieurs années de mise en œuvre réussie.

La riche diversité des systèmes d'agriculture urbaine est présentée, ainsi que leur potentiel à transformer les villes en lieux plus durables, inclusifs et résilients.

Que vous soyez chercheur, praticien, décideur politique ou citoyen intéressé par le lancement, l'amélioration ou l'apprentissage des initiatives d'agriculture urbaine, ce catalogue est conçu pour inspirer, informer et encourager l'action.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à explorer ces projets et qu'ils vous inspireront pour développer des systèmes alimentaires innovants dans les villes de toute l'Europe !

Les auteurs

Maylis Leblanc, Charlotte Liborio-Cornet, Guillaume Morel-Chevillet, M. Haïssam Jijakli

FOODCITYBOOST

FOODCITYBOOST est un projet de recherche européen de quatre ans financé par le programme Horizon Europe. Réunissant vingt partenaires de neuf pays, il opère à travers six Living Labs à travers l'Europe, dans les villes d'Almere, Wrocław, Sofia, Riga, Valladolid et la région de Flandre-Bruxelles. Le projet vise à évaluer les effets environnementaux, sociaux et économiques de l'agriculture urbaine et à examiner comment les politiques pourraient promouvoir plus efficacement le développement durable en reliant les zones urbaines, périurbaines et rurales.

FOODCITYBOOST développe des outils et des indicateurs pour aider les décideurs politiques, les praticiens et les citoyens à mieux comprendre les multiples fonctions et avantages de l'agriculture urbaine. En collectant et en analysant des données provenant de divers systèmes d'agriculture urbaine, le projet fournit des conseils fondés sur des données probantes pour concevoir des systèmes alimentaires innovants adaptés aux villes futures. Il suit les principales étapes suivantes :

Co-conception de systèmes agricoles urbains innovants

Dirigé par l'Université de Liège (Centre de Recherches en Agriculture Urbaine) et ASTREDHOR, le Work Package 6 (WP6) du projet FOODCITYBOOST implique la conception de systèmes d'agriculture urbaine innovants qui répondent aux besoins actuels et anticipent les défis futurs. S'appuyant sur les pratiques actuelles et les besoins des parties prenantes, le WP6 explore comment l'innovation peut soutenir le développement d'une agriculture urbaine résiliente et durable dans une variété de contextes.

La nature intrinsèquement multifonctionnelle et spécifique au contexte de l'agriculture urbaine nécessite une approche interdisciplinaire pour saisir pleinement sa complexité. Le WP6 opère à la croisée des différents domaines d'expertise du projet, plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie. L'objectif est de fournir une vision holistique de l'avenir de l'agriculture urbaine (AU) qui intègre les dimensions sociales, écologiques et économiques.

MÉTHODOLOGIE

Qu'Entendons-Nous par Innovation ?

L'innovation désigne le développement, l'introduction et l'adoption réussie d'idées, de méthodes, de produits ou de services nouveaux ou considérablement améliorés qui apportent une valeur ajoutée et répondent à des besoins réels (OCDE, 2018). Dans l'agriculture, l'innovation va au-delà des améliorations techniques : elle peut également concerner les modèles économiques, les stratégies de marketing, les pratiques sociales, les structures organisationnelles ou les approches de gouvernance. Qu'elle soit simple ou complexe, une innovation efficace entraîne des changements positifs et peut être partagée et étendue au sein de la société (Opitz et al., 2016).

L'AU est souvent décrite comme innovante, en particulier par rapport aux systèmes agricoles conventionnels (RUAF, 2014). Bien que ses racines historiques dans les villes soient bien établies, elle est aujourd'hui de plus en plus reconnue pour sa capacité à répondre aux défis urbains modernes par des approches créatives, adaptatives et communautaires (Sanyé-Mengual et al., 2019).

Dans le cadre de FOODCITYBOOST, nous définissons les pratiques agricoles urbaines innovantes comme :

Critères d'innovation

- Déjà opérationnel et établi ;
- Répondre à un besoin concret dans leur contexte local ;
- Générer un impact environnemental, social et/ou économique positif ;
- Démontrer la durabilité conformément au [modèle de l'économie du donut](#), en équilibrant les limites planétaires et le bien-être social ;
- Introduire la nouveauté, que ce soit par le biais de nouvelles techniques, de nouvelles combinaisons de pratiques existantes ou en repensant les approches traditionnelles, dans tous les domaines de l'innovation pour relever les défis actuels.

Cinq Dimensions Clés de l'Innovation en AU

Pour mieux comprendre l'évolution de l'innovation en AU, cinq catégories principales en matière d'innovation ont été identifiées. Ces dimensions nous aident à classer et à analyser les différentes manières dont les projets d'AU génèrent une nouvelle valeur, que ce soit par la technologie, l'organisation, les pratiques environnementales, l'engagement social ou l'interaction avec l'espace urbain.

Ces dimensions sont liées à un certain nombre de défis qui doivent être relevés pour renforcer et soutenir le développement de l'agriculture urbaine.

MÉTHODOLOGIE

Processus de Recherche et de Développement du Catalogue

La création de ce catalogue a suivi un processus de recherche et de sélection structuré pour assurer l'identification et la représentation de systèmes d'agriculture urbaine véritablement innovants à travers l'Europe.

01 Exploration

Une vaste revue de la littérature, combinée aux connaissances des parties prenantes et à l'analyse de plus de 100 cas, a été utilisée pour saisir la diversité des pratiques innovantes en matière d'agriculture urbaine. Il s'agissait à la fois d'un examen général visant à établir les dernières avancées technologiques et d'un examen ciblé visant à comprendre les défis actuels et le rôle de l'innovation pour les relever. Ces résultats ont été complétés par une enquête internationale auprès des acteurs de l'agriculture urbaine en Europe et par des entretiens avec des experts internationaux, ce qui a permis d'obtenir un aperçu complet des pratiques innovantes.

02 Sélection

Grâce à des critères définis et à un examen par des experts, nous avons sélectionné 30 des initiatives d'agriculture urbaine les plus percutantes et les plus innovantes. Chacun des 100 cas a été évalué en fonction d'indicateurs tels que la nouveauté, la mise en œuvre, la réponse aux besoins, l'impact et la durabilité. Avec la contribution d'experts (page 101), six innovations ont été choisies par catégorie, complétées par quatre exemples atypiques ou internationaux pour élargir la diversité.

03 Aperçus

Chacun des 30 cas a été documenté par un échange direct avec les chefs de projet, combinant des entretiens et des questionnaires personnalisés pour recueillir des informations détaillées sur l'innovation. Des listes spécifiques d'indicateurs et de points de données ont été conçues pour garantir des descriptions cohérentes et précises dans toutes les initiatives. Les chefs de projet ont participé activement à l'élaboration de leurs réponses, qui ont ensuite été intégrées au catalogue.

À l'Intérieur de Chaque Initiative

Ce catalogue présente 30 initiatives innovantes en matière d'agriculture urbaine à travers l'Europe. Chaque initiative est soigneusement documentée afin de mettre en évidence son caractère unique, sa mise en œuvre et son impact. En explorant ces études de cas, vous découvrirez une variété de pratiques éprouvées, de défis relevés et de solutions inspirantes qui pourraient être adaptées ou reproduites dans différents contextes.

Les pages suivantes présentent une analyse approfondie de chaque initiative, étayée par des échanges directs et des données détaillées partagées par les projets eux-mêmes. Chaque initiative d'agriculture urbaine est présentée sur deux pages : la page de gauche offre un aperçu clair, tandis que la page de droite explore les détails spécifiques de la mise en œuvre de l'innovation.

Sur la [page de gauche](#), vous trouverez des informations clés pour vous aider à comprendre rapidement le contexte et l'identité du projet :

Emplacement

Type d'agriculture urbaine

Date de création

Superficie totale

Statut juridique

Culture principale

Pour vous donner un aperçu plus approfondi du fonctionnement de chaque projet, vous trouverez également des informations générales sur les sections suivantes:

Objectifs et Histoire

Cette section explique les origines de l'initiative, y compris qui l'a fondée et pourquoi, ainsi que la manière dont elle s'est développée et a évolué au fil du temps. Elle décrit également les principaux buts et objectifs du projet.

Autres Activités

Cette section décrit les autres activités menées dans le cadre du projet, leur fonctionnement pratique et les résultats qu'elles produisent pour la ferme et ses environs.

Activité Principale

Cette partie comprend des informations sur ce que produit la ferme, sa production, l'endroit où ses cultures sont cultivées, le niveau d'expertise technique requis et l'accessibilité de l'exploitation aux personnes et à la communauté locale.

Modèle économique et Gouvernance

Cette section donne un aperçu de la manière dont l'exploitation agricole est gérée et du personnel qui y travaille, de son statut juridique, de ses sources de revenus et de son modèle économique, y compris la vente de produits ou de services.

MÉTHODOLOGIE

Aperçu de l'innovation

Sur la [page de droite](#) de chaque initiative, vous trouverez un aperçu de l'innovation principale. Cette section explique comment elle a été mise en œuvre, ce qui la rend unique et les étapes pratiques à suivre. Elle comprend également une évaluation de ses forces, de ses défis et de son impact, ce qui vous aide à comprendre à la fois ce qui a été fait et comment cela a été réalisé.

Objectifs et mise en œuvre

Cette section explique comment l'innovation a émergé, pourquoi elle a été développée, comment elle a été mise en place et quels objectifs, défis et impacts elle implique.

Enjeux principaux et prochaines étapes

Cette section met en évidence les limites actuelles et explore comment l'innovation pourrait être améliorée, adaptée ou mise à l'échelle pour relever d'autres défis.

Résultats

Cette section montre comment l'innovation fonctionne au quotidien, qui est impliqué, les avantages qu'elle apporte au projet et les résultats qu'elle a obtenus.

Qui peut la mettre en place

Cette section montre qui peut reproduire l'innovation : citoyens, organisations, agriculteurs, chercheurs, entreprises ou autorités publiques.

Dans chaque page dédiée à l'innovation, la section **Détails de l'Innovation** fournit des informations pratiques liées à la pratique spécifique mise en œuvre. Ce résumé visuel a été créé sur la base d'une auto-évaluation réalisée par chaque initiative, à la suite de discussions avec les chefs de projet. Il comprend des aspects clés tels que :

Coût de mise en place Une estimation du coût de mise en œuvre des activités, allant d'un investissement faible à élevé	Soutien financier Comment le projet a été financé : autofinancement, financement public ou privé, ou une combinaison	Complexité Facilité ou difficulté de mise en place, de très simple à très complexe
Chronologie Temps nécessaire pour que l'innovation soit pleinement opérationnelle, de quelques mois à plusieurs années	Maintenance Le niveau d'autonomie de la pratique, du travail manuel régulier à l'auto-suffisance presque totale	Reproductibilité Indique si l'innovation peut être facilement adaptée ailleurs : va de hautement reproductible à pas reproductible du tout

Évaluation de l'Innovation

L'un des principaux objectifs de ce travail était d'évaluer l'impact de chaque innovation, par rapport aux différents défis qu'elle vise à relever. Comme ces défis diffèrent selon la catégorie d'innovation, comme présenté ci-dessus, nous avons développé une grille d'évaluation pour chaque catégorie. Pour ce faire, nous avons d'abord effectué une analyse de la littérature complète afin d'identifier les cadres d'évaluation existants et les méthodes appliquées aux projets d'agriculture urbaine. Cela nous a aidés à comprendre la diversité des approches déjà utilisées et à clarifier la forme de nos propres critères d'évaluation. Sur la base de ce travail préliminaire, chaque innovation a été évaluée en fonction des critères d'évaluation spécifiques de sa catégorie d'innovation, garantissant une évaluation pertinente et contextualisée.

L'outil de diagramme utilisé reflète une évaluation qualitative des principaux enseignements tirés des discussions et des échanges avec les initiatives. Il offre un moyen clair et accessible d'évaluer l'impact de chaque innovation.

Agronomique

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

Environnemental

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Économique

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Territorial

1. Développement local
2. Acceptabilité locale
3. Ancrage territorial et gestion des terres
4. Préservation du patrimoine
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Approches multipartites

Social

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

APERÇU GLOBAL

INNOVATIONS ENVIRONNEMENTALES

- **Rotterzwam** Déchets urbains circulaires
- **Urban Farm Ixelles** Système de semis circulaire
- **Dakakker** Système d'irrigation en toiture intelligent
- **Stadtacker** Système d'irrigation solaire
- **Our Yard at Clitterhouse** Compost communautaire
- **Symbiose** Échange de chaleur circulaire
- *Exemples atypiques et internationaux*

INNOVATIONS AGRONOMIQUES

- **Metabolic Greenhouse** Plateforme aquaponique intégrée
- **La Ferme du Chant des Cailles** Agriculture circulaire multifonctionnelle
- **Opéra 4 Saisons** Houblon cultivé sur les toits
- **Tower Farm** Agriculture médicinale en intérieur
- **Swegreen** Système modulaire intelligent
- **PermaFungi** Matériaux à base de champignons
- *Exemples de prototypes*

INNOVATIONS SOCIALES

- **Graines de Paysans** Ferme test et programme de soutien
- **Le Paysan Urbain** Formation agricole inclusive
- **Moestuïn School** Académie de producteurs urbains
- **Ninewells Community Garden** Jardins hospitaliers
- **Interkulturelle Garten** Jardin thérapeutique interculturel
- **Horts al Terrat** Toits inclusifs
- *Exemples atypiques et internationaux*

INNOVATIONS ÉCONOMIQUES

- **Tiers Paysage** Modèle d'agriculture à temps partiel
- **Cycle Fleurs** Culture florale en autocueillette
- **Les Pousses Poussent** Producteur urbain hybride
- **La Milpa** Double modèle Agri-Design
- **ONZE** Jardins sous serre
- **Refresh Brussels** Production en toiture circulaire
- *Exemples atypiques et internationaux*

INNOVATIONS TERRITORIALES

- **Allmende Kontor** Réseau de jardins communautaires
- **Wroclaw City Farm** Ferme municipale
- **Groot Eiland** Écosystème alimentaire local inclusif
- **Doulon Gohards** Synergie AgriUrbaine
- **Quartiers Fertiles** Programme de financement AU
- **Cascina Biblioteca** Territoire inclusif
- *Exemples internationaux*

INNOVATIONS AGRONOMIQUES

20
**Metabolic
Greenhouse**
Plateforme
aquaponique
intégrée

22
**La Ferme du
Chant des
Cailles**
Agriculture circulaire
multifonctionnelle

24
Opéra 4 Saisons
Houblon cultivé sur les toits

30
PermaFungi
Matériaux à base de
champignons

28
Swegreen
Système modulaire
intelligent

26
Tower Farm
Agriculture médicinale
en intérieur

METABOLIC GREENHOUSE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Amsterdam, Pays-Bas
- Ferme urbaine
- 2014
- 80 m²
- Institut privé
- Légumes verts à feuilles, herbes aromatiques

CONTACT
www.metabolic.nl
andrei@metabolic.nl

©Andrei R. Beca

PLATEFORME AQUAPONIQUE INTEGREE

Objectifs et mise en œuvre

Les principales caractéristiques de la serre métabolique comprennent une irrigation économe en énergie, des lits de plantes retenant l'eau et une solution de secours intelligente pour protéger les poissons. Construite à partir de matériaux accessibles, le système encourage la reproduction à faible coût. Développé pour moins de 30 000 € (essais et itérations compris), le projet a été initialement financé par le Metabolic Institute avec le soutien de la municipalité et, en 2020, par une subvention de l'Union européenne (UE) dans le cadre du projet FoodE pour la mise à niveau des systèmes. Faisant désormais partie du projet pilote citoyen de FoodE, il continue à fonctionner grâce au financement propre de Metabolic.

Évaluation des impacts

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

Objectifs et histoire

Le Metabolic Institute, un organisme de recherche à but non lucratif, s'est associé à De Ceuvel, un terrain d'expérimentation dédié aux technologies propres situé sur un ancien chantier naval dont le sol est fortement pollué, afin d'étudier les modes de vie durables sur des terres polluées, en mettant l'accent sur la production alimentaire comme défi majeur. Cela a conduit à la création d'un système d'aquaponie évolutif conçu pour tester des méthodes de culture hors sol économes en eau. L'objectif est de développer des solutions reproductibles et de partager les connaissances pour soutenir l'agriculture urbaine durable.

Activité principale

Le système produit des légumes feuilles, des micro-pousses, des fleurs comestibles, des piments et des poissons hors sol en utilisant des configurations de basse technologie inspirées des normes professionnelles. Malgré des outils simples, il offre de bons niveaux de production et démontre que des systèmes accessibles peuvent égaler les performances de la haute technologie.

Autres activités

En plus de la recherche, la serre accueille des visites guidées, des ateliers et des sessions de formation pour partager les techniques d'aquaponie et d'économie d'eau. Elle fournit également des produits frais au Café De Ceuvel et est un site pilote du projet européen FoodE.

Modèle économique et gouvernance

La serre est gérée par le Metabolic Institute. Le modèle économique repose sur les revenus des ateliers, des visites et des ventes de produits à petite échelle, qui couvrent les coûts de fonctionnement et d'entretien de base, y compris les allocations versées à trois stagiaires au cours des dernières années. Le projet a créé un emploi à temps plein et trois postes de stagiaire. Les frais de personnel sont autofinancés par l'Institut. Bien que principalement soutenu par Metabolic et la communauté De Ceuvel, le projet a également reçu deux subventions : une de la municipalité d'Amsterdam et une plus importante dans le cadre du projet FoodE.

Résultats

Le projet démontre que les systèmes de basse technologie sont capables de fournir des résultats efficaces et fiables qui répondent aux exigences professionnelles. La lutte contre les nuisibles repose sur la gestion intégrée des nuisibles, avec par exemple des insectes utiles et de l'huile de neem. La surveillance a été confrontée à des défis technologiques, mais les enregistreurs de données à faible coût ont offert des solutions viables. La conception intelligente de la serre garantit des performances tout au long de l'année, tandis que l'alimentation des poissons utilise des protéines à base d'insectes et des essais sur la mouche soldat noire.

Détails de l'innovation

©Andrei R. Beca

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le principal défi consistait à assurer la stabilité du logiciel et de la connectivité du système de surveillance. Les prochaines étapes consistent à améliorer la fiabilité des capteurs, à étendre l'utilisation d'enregistreurs de données accessibles et à poursuivre les essais avec des solutions de remplacement durables pour l'alimentation des poissons.

Qui peut la mettre en place

- Agriculteur
- Chercheur
- Association
- Entreprise privée

©Andrei R. Beca

LA FERME DU CHANT DES CAILLES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Bruxelles, Belgique
- Ferme urbaine
- 2012
- 9 ha
- ONG/Association
- Fruits et légumes

CONTACT
www.chantdescailles.be/
antoine@chantdescailles.be

©La ferme du chant des cailles asbl

AGRICULTURE CIRCULAIRE MULTIFONCTIONNELLE

Objectifs et mise en œuvre

Au Chant des Cailles, l'agriculture circulaire multifonctionnelle consiste à combiner la culture maraîchère, le pâturage des moutons, les jardins collectifs et le compostage pour créer des cycles de nutriments fermés et enrichir naturellement la fertilité des sols. La ferme intègre la production alimentaire à la biodiversité, à la réutilisation des déchets et à l'implication de la communauté locale, montrant ainsi comment les terres urbaines peuvent soutenir des systèmes alimentaires durables tout en renforçant les liens sociaux.

Évaluation des impacts

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

Objectifs et histoire

Le Chant des Cailles a vu le jour en 2012, inspiré par le rêve de citoyens de transformer un terrain abandonné en un projet d'agriculture urbaine soutenu par la communauté. Avec le soutien de la société immobilière Le Logis et des résidents locaux, il est devenu un espace partagé combinant le maraîchage, l'élevage ovin, l'herboristerie et la gouvernance collective, ancré dans l'agroécologie, la collaboration et la résilience alimentaire locale.

Activité principale

La ferme propose une production diversifiée, à faible technologie et en plein air, combinant légumes, herbes aromatiques, fruits et produits laitiers ovins. Avec une mécanisation minimale, l'exploitation produit 70 tonnes de légumes et d'herbes aromatiques, 45 000 produits laitiers (fromage, yaourt, etc.), 7 000 bols de crème glacée, 500 kg de viande d'agneau et 1,5 tonnes de pommes par an. Le site ouvert renforce les liens entre l'agriculture et le voisinage.

Autres activités

Au-delà de l'agriculture, le Chant des Cailles abrite une épicerie participative, des poulaillers et propose une série d'activités éducatives et culturelles, notamment des ateliers scolaires, des projections de films en plein air, des conférences et des événements festifs, ce qui renforce son rôle de centre communautaire dynamique.

Modèle économique et gouvernance

L'exploitation fonctionne grâce à des abonnements prépayés pour les résidents locaux qui récoltent leurs propres produits, ce qui réduit les besoins en main-d'œuvre et renforce la confiance. Les produits sont également vendus plus largement : pour les produits laitiers, 35 % sont vendus par abonnement, le reste via les marchés (30 %), les ventes sur place (15 %), les magasins locaux (15 %) et les restaurants (5 %). En 2024, le chiffre d'affaires de la ferme était de 438 000 € (hors TVA) : 167 000 € pour les légumes et les herbes aromatiques, 170 000 € pour les produits laitiers, 76 000 € pour les services d'éco-pâturage et 25 000 € de subventions. L'équipe compte 17 personnes, ce qui équivaut à 9 postes à temps plein.

Résultats

L'agriculture circulaire combine la culture maraîchère, le pâturage des moutons et le compostage collectif afin de boucler les cycles nutritifs et de préserver la fertilité des sols. Le fumier de mouton et les déchets organiques sont réutilisés comme compost, tandis que les sous-produits comme le lactosérum servent de traitements naturels. Le site mélange des jardins professionnels et communautaires, assurant l'accès à l'alimentation locale par l'auto-cueillette, les abonnements et les ventes sur place, tout en stimulant la biodiversité et la santé des sols dans un environnement urbain.

Détails de l'innovation

©La ferme du chant des cailles asbl

©La ferme du chant des cailles asbl

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le Chant des Cailles doit garantir l'accès aux terres à long terme, améliorer les systèmes de sol et de compost et équilibrer l'agriculture avec l'utilisation communautaire. Les prochaines étapes visent à moderniser les infrastructures et à assurer un financement stable pour que le projet reste résilient et inclusif.

Qui peut la mettre en place

- Agriculteur
- ONG/ Association
- Pouvoirs publics/ Administration

OPÉRA 4 SAISONS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Paris, France

Ferme hors sol

2017

2 500 m² sur le toit
600 m² de façade

Entreprise privée

Légumes, fleurs et houblon

CONTACT

topager.com

info@topager.com

© Topager

HOUBLON CULTIVÉ SUR LES TOITS

Objectifs et mise en œuvre

En réponse au premier appel à projets Parisculteurs de la Mairie de Paris, l'Opéra devait refaire l'étanchéité sur certaines parties de son toit et souhaitait végétaliser les espaces. Topager, qui gère déjà des cultures expérimentales sur les toits en dehors de Paris, a vu une opportunité de tester un modèle d'agriculture urbaine dans la ville et de vendre la récolte localement. Les principaux défis comprennent une logistique complexe (quatre terrasses à différents niveaux avec accès par escalier uniquement) et des techniques de production entièrement manuelles, qui limitent les économies d'échelle.

Évaluation des impacts

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

Objectifs et histoire

Lauréat du premier appel à projets Parisculteurs de la Mairie de Paris en 2007, Opéra 4 Saisons a transformé 2 500 m² de toiture et 600 m² de façades de l'Opéra Bastille en espaces verts productifs, dans le but de relier la vie urbaine aux produits frais et rendre les villes plus vertes. Des légumes, des fleurs comestibles et des jeunes pousses sont cueillis quotidiennement pour les restaurants et les résidents locaux. Des houblons rares comme le Tardif de Bourgogne approvisionnent la brasserie du projet dans le 17^e arrondissement.

Activité principale

Opéra 4 Saisons fournit des légumes frais et de haute qualité, des fleurs comestibles, des herbes aromatiques et du houblon à partir de quatre terrasses sur les toits. En 2024, elle a produit 654 kg de légumes, 55,7 kg d'herbes aromatiques, 3,4 kg de fleurs comestibles et 3,8 kg de houblon. En utilisant des méthodes de faible technologie comme le désherbage manuel, l'irrigation au goutte-à-goutte et les amendements organiques, il maintient la production durable.

Autres activités

Au départ, une partie de la récolte était vendue chaque semaine sous forme de paniers de produits au personnel de l'Opéra, à l'instar d'un modèle d'agriculture soutenue par la communauté (CSA). Après la COVID, avec de nombreux membres du personnel travaillant à distance ou déménageant à l'Opéra Garnier, cela a changé. Aujourd'hui, la récolte approvisionne principalement plusieurs restaurants haut de gamme à proximité chaque semaine, et le houblon est utilisé pour le brassage. Le site est ouvert au personnel uniquement, à l'exception des visites programmées.

Modèle économique et gouvernance

Opéra 4 Saisons est géré comme une entreprise privée. La surface de culture seule est trop petite pour être rentable uniquement par la production, de sorte que des services supplémentaires sont essentiels pour atteindre l'équilibre financier. Il s'agit notamment de visites payantes pour les particuliers et les professionnels, d'ateliers de formation et de la location d'espaces pour des activités. Le coût d'installation s'est élevé à 350 000 €, soutenu par un financement public de l'Opéra et de la Ville de Paris.

Résultats

Chaque semaine, un ou deux agriculteurs s'occupent de la récolte, de l'entretien du site et des nouvelles plantations. Des relevés de biodiversité sont effectués régulièrement et une étude scientifique est menée en partenariat avec AULAB Montréal. De nouvelles méthodes de culture sont testées chaque année pour gagner du temps et améliorer les rendements. Le site cultive également le colchique d'automne, une plante favorable aux pollinisateurs qui émerge en juin, plantée au milieu de l'été et récoltée à l'automne. Il ne nécessite ni irrigation ni entretien, prospère pendant l'hiver et soutient les abeilles avant l'arrivée de l'hiver.

Détails de l'innovation

© Topager

© Topager

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le renforcement de la biodiversité urbaine, l'amélioration de la rétention des eaux pluviales et de l'isolation des bâtiments, la création de zones de rafraîchissement et le renforcement des liens entre les habitants et l'agriculture locale restent prioritaires.

Qui peut la mettre en place

Agriculteur

Entreprise privée

Pouvoirs publics/ Administration

TOWER FARM

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Saint-Nom-la-Bre-tèche, France**
- Ferme hors sol**
- 2019**
- 1 000 m²**
- Entreprise privée**
- Plantes médicinales et exotiques**

CONTACT
www.towerfarm.fr
celina@towerfarm.fr

© Tower Farm

AGRICULTURE MÉDICINALE EN INTÉRIEUR

Objectifs et mise en œuvre

Né de l'ambition de fusionner la nature et la technologie, ce projet a évolué de la production de plantes comestibles à une exploitation en intérieur de haute technologie axée sur les plantes médicinales. Il met en œuvre une culture aéroponique intégrée et un processus breveté afin de garantir une production sans pesticides, entièrement traçable et d'une grande pureté. L'objectif est de répondre à la demande croissante d'un approvisionnement européen durable, souverain et cohérent en ingrédients botaniques pour les industries pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique.

Évaluation des impacts

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

Objectifs et histoire

L'exploitation a été créée à l'origine par trois personnes pour assurer une production végétale durable, mais elle a rapidement évolué vers les plantes médicinales pour soutenir la souveraineté européenne dans des secteurs clés. Sa mission est d'assurer un approvisionnement local, traçable et hautement pur en ingrédients botaniques, grâce à la culture en intérieur et à des procédés de transformation avancés, afin de fournir des actifs 100 % d'origine végétale aux secteurs pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique.

Activité principale

L'installation de 1 000 m² comprend des salles de culture entièrement contrôlées, une pépinière, des laboratoires de traitement post-récolte (séchage, extraction), une unité de micronisation et un laboratoire d'analyse. Cette opération de haute technologie, B2B (commerce entreprise à entreprise), est spécialisée dans les plantes médicinales et exotiques, offrant qualité, cohérence et traçabilité totale.

Autres activités

Au-delà de la production, l'exploitation développe des technologies brevetées pour transformer les plantes en poudres ultrafines dont l'intégrité phytochimique est préservée. Ses équipes d'experts supervisent la recherche et le développement (R&D) sur l'approvisionnement en plantes, la génétique et les méthodes d'extraction. Le site accueille également des programmes éducatifs et fournit des lots pilotes et industriels pour les trois secteurs.

Modèle économique et gouvernance

L'exploitation est une entreprise privée B-Corp engagée dans le développement durable. Elle travaille avec une équipe internationale de 15 personnes (dont 60 % de femmes) et des partenaires issus des meilleurs instituts de recherche, universités et pôles industriels. Son modèle combine des programmes exclusifs de R&D, une production à la demande, des contrats d'approvisionnement sécurisés à long terme (3 à 5 ans) et des services spécialisés tels que la micronisation des plantes ou le recyclage des déchets végétaux.

Résultats

Cette innovation garantit une production de plantes médicinales de haute qualité, sans pesticides, tout en soutenant la transformation des industries vers des chaînes d'approvisionnement plus durables et plus résilientes. Le système aéroponique permet une culture précise et propre, valorisant pleinement les racines et les parties aériennes pour maximiser le potentiel phytochimique. Avec 90 % d'eau en moins, des LED à faible consommation d'énergie, des sources d'énergie renouvelables et une approche zéro déchet, le système offre une solution économe en ressources, idéale pour la production locale souveraine de plantes de grande valeur.

Détails de l'innovation

© Tower Farm

© Tower Farm

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le système est en constante évolution pour améliorer les rendements, réduire davantage la consommation de ressources et intégrer de nouvelles espèces végétales. Les efforts en cours visent également à s'aligner sur l'évolution des demandes des clients, des cadres réglementaires et des normes de durabilité.

Qui peut la mettre en place

Entreprise privée

Chercheur

SWEGREEN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Suède
- Ferme hors sol
- 2019
- Unités modulaires : 40-60 m² et 8-12 m²
- Entreprise privée
- Légumes verts à feuilles, herbes aromatiques, brassica

CONTACT
www.swegreen.com/
salome.piedriere@swegreen.se

© SWEGREEN AB

© SWEGREEN AB

🔍 SYSTÈME MODULAIRE INTELLIGENT

Objectifs et mise en œuvre

SweGreen a été créé pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement et améliorer la fraîcheur des aliments, tout en améliorant l'expérience de vente au détail. Grâce à des unités agricoles modulaires et clés en main, le système offre une alternative durable et transparente aux produits importés, ce qui permet de rétablir la confiance des consommateurs et de rapprocher la production alimentaire du point de vente. Toute la production est sur place, ce qui supprime les besoins de distribution.

Évaluation des impacts

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

Objectifs et histoire

SweGreen a été fondée par des professionnels de l'agrotechnologie pour décentraliser la production alimentaire. Démarré comme un projet pilote, il a évolué vers un modèle d'agriculture évolutif en magasin utilisant des unités modulaires, des systèmes circulaires et l'IA pour permettre une culture alimentaire durable et hyperlocale.

Activité principale

Les unités modulaires de SweGreen permettent une production alimentaire à haut rendement en magasin avec un minimum d'espace. La plus grande, de 40 à 60 m², produit jusqu'à 15 000 plantes par mois ; l'autre, de 8 à 12 m², jusqu'à 3 500. Elles cultivent des laitues, des herbes et des brassicas à l'aide de systèmes hors sol. La conception hybride allie automatisation et surveillance par IA pour une utilisation facile. Les unités sont visibles en magasin mais exploitées exclusivement par du personnel certifié.

Autres activités

SweGreen fournit l'agriculture verticale en tant que service, en intégrant des unités en magasin exploitées par le personnel et surveillées à distance pour les performances. Cela améliore l'expérience client et les ventes en magasin. Une équipe de R&D interne stimule l'innovation dans le domaine des sciences végétales et de l'IA, tandis que les équipes techniques et support client assurent un fonctionnement fiable et un soutien à la clientèle.

Modèle économique et gouvernance

SweGreen est une entreprise privée fonctionnant selon un modèle d'abonnement B2B. Les clients, principalement les supermarchés, ne paient que pour les récoltes réussies, sans investissement initial en capital. Tous les produits sont cultivés et vendus directement sur place, ce qui permet une chaîne d'approvisionnement transparente et hyper locale.

Résultats

Les clients (par exemple, les supermarchés) exploitent les fermes en suivant des instructions générées par l'IA, tandis que SweGreen assure une surveillance à distance et un entretien régulier. Cette configuration garantit des rendements frais et prévisibles avec un minimum d'effort. Grâce à l'utilisation de systèmes hydroponiques hors sol (NFT et Ebb & Flow), associés à un contrôle précis du climat et à la recirculation des nutriments, le modèle est hautement efficace et circulaire. L'IA gère l'environnement, les tâches et la planification des récoltes, permettant un fonctionnement à faible consommation d'énergie et à faible intrant.

Détails de l'innovation

© SWEGREEN AB

© SWEGREEN AB

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le système offre un fort potentiel de modification et d'amélioration. Sa conception évolutive et adaptable permet aux détaillants et aux restaurants de le mettre en œuvre directement sur place, tout en favorisant l'intégration de nouvelles cultures, de technologies de pointe et la personnalisation pour divers environnements de vente au détail et d'hôtellerie.

Qui peut la mettre en place

- Entreprise privée
- Chercheur
- Pouvoirs publics/ Administration

PERMAFUNGI

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Bruxelles, Belgique
- Ferme hors sol
- 2013
- 2 000 m²
- Entreprise privée
- Champignons

CONTACT

www.permafungi.be/
info@permafungi.be

© Crédit

Objectifs et histoire

Fondée par six jeunes diplômés qui ont chacun investi 1 000 € et beaucoup de travail, Permafungi s'est donné pour objectif de donner une seconde vie au marc de café en s'inspirant des modèles asiatiques. En commençant par la production artisanale, le projet s'est développé avec de meilleurs équipements et des prix dans le but de construire un modèle circulaire qui crée des emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, Permafungi recycle le marc de café du Pain Quotidien pour produire 300 kg de pleurotes par mois et des myco-matériaux pour l'emballage, l'isolation ou le design.

Activité principale

Permafungi produit environ 3 900 kg de pleurotes fraîches chaque année sur son site de Tour & Taxis, un ancien entrepôt industriel et complexe de bureaux à Bruxelles, et développe des myco-matériaux pour l'emballage sur son nouveau site de 1 400 m² à Forest, qui comprend des bureaux, des laboratoires et des salles de production. Le site de Tour & Taxis est ouvert du lundi au vendredi, et propose des ventes de champignons sur place et des visites guidées.

Autres activités

Permafungi exploite toujours sa ferme de champignons d'origine à Tour & Taxis, produisant des champignons comestibles à plus petite échelle parallèlement à son activité croissante de myco-matériaux, qui déménagera cette année sur un nouveau site de production à Forest. L'entreprise recycle également les déchets de production en engrais naturels et propose des visites et des ateliers à Tour & Taxis pour partager son approche circulaire.

Modèle économique et gouvernance

Jusqu'en 2025, Permafungi fonctionnait comme une coopérative. C'est maintenant une société anonyme soutenue par des investisseurs, dont le projet LIFE de l'UE, un fonds d'investissement privé et Brusel Finance Invest. Bien qu'enracinée dans le secteur horticole, l'entreprise se concentre sur les matériaux d'emballage à base de myco. En interne, Permafungi maintient un modèle de gouvernance participative qui valorise la prise de décision collaborative.

Résultats

Permafungi joue un rôle clé en recyclant localement le marc de café, un déchet organique urbain abondant. En réponse à la délocalisation généralisée de la production alimentaire, l'entreprise donne la priorité au retour en ville de la fabrication de myco-matériaux à la fois alimentaires et écologiques. Un responsable de l'innovation et un superviseur de production dédiés dirigent les améliorations continues, tandis que l'équipe de production apporte activement ses commentaires. L'entreprise adopte une philosophie d'essai et d'erreur pour affiner les nouveaux matériaux et les nouvelles pratiques, en soutenant le développement continu et la durabilité urbaine.

Détails de l'innovation

🔍 MATÉRIAUX À BASE DE CHAMPIGNONS

Objectifs et mise en œuvre

Permafungi produit des myco-matériaux en transformant des substances organiques en alternatives durables au plastique pour l'emballage, l'isolation et la conception ou la construction. Le processus commence par le recyclage du marc de café pour faire pousser des champignons comestibles, puis réutilise les déchets de champignons dans des matériaux biosourcés. L'installation de 1 400 m² abrite des bureaux, des laboratoires et des salles de production pour soutenir la R&D, dans le but de développer ce modèle circulaire, de créer des emplois locaux et de réduire les déchets urbains. Les coûts de main-d'œuvre restent un défi, mais le projet a un impact positif sur l'économie circulaire en réutilisant les déchets organiques et en promouvant l'agriculture urbaine.

Évaluation des impacts

1. Valorisation de l'espace
2. Qualité et fertilité du sol ou du substrat
3. Qualité et efficacité des pratiques de gestion agricole
4. Qualité de la production
5. Circularité des ressources
6. Production de connaissances agronomiques

© Crédit

© Crédit

Enjeux principaux et prochaines étapes

Permafungi vise à devenir le leader européen de l'emballage en myco-matériaux d'ici cinq ans, en ciblant des ventes de 10 tonnes par mois. L'accent sera mis sur les marques de niche et de luxe de secteurs tels que les cosmétiques, les spiritueux et les bijoux.

Qui peut la mettre en place

Agriculteur

Entreprise privée

EXEMPLES DE PROTOTYPES

INTELLIGENT INDOOR FARM

- Skopje, Macédoine du Nord Ferme hors sol
- 2023 20 m²
- Entreprise privée Culture spécifique

AeroFarm modulaire

Intelligent Indoor Farm a développé un système aéroponique intérieur modulaire pour les villes. Avec des niveaux empilés et des capteurs IoT, il cultive des micro-pousses et des légumes verts à feuilles toute l'année dans un environnement hors-sol et à climat contrôlé. Le système utilise 98 % d'eau en moins, ne nécessite aucun pesticide et est géré à distance via un smartphone ou un ordinateur. En combinant l'agriculture intelligente avec des centres agricoles urbains, il s'attaque à l'insécurité alimentaire, réduit les kilomètres alimentaires et soutient l'éducation locale et la résilience urbaine.

CONTACT

<https://intelligentindoorfarm.link/>

© Intelligent Indoor Farm

AIR FARM

- Jordanie Ferme hors sol
- 2022 10-20 m²
- Entreprise privée Culture spécifique

Aéroponie gonflable modulaire

L'AirFarm de Midbar est un système aéroponique modulaire et gonflable qui permet de cultiver des légumes frais n'importe où, tout au long de l'année. Grâce à la technologie de micro-brouillard sans buse, il élimine le sol et les pesticides tout en économisant jusqu'à 99 % d'eau. Léger et facile à déployer, il est géré par des capteurs IoT et une application simple, apportant une production alimentaire efficace et résiliente aux villes, aux zones reculées et aux climats difficiles.

CONTACT

midbar.com/airfarm/

© Air Farm

FLOATING ISLANDS

- Almere, Pays-Bas Ferme hors sol
- 2023 250 m²
- Entreprise privée Poissons et légumes

Système FloatFarm

Floating Food Islands est un projet néerlandais (2024-2027) qui transforme les voies navigables urbaines en fermes flottantes à l'aide d'unités hydroponiques modulaires. Alimentées par l'énergie solaire et les systèmes d'eau naturels, elles cultivent des légumes frais à proximité des zones urbaines, économisant ainsi des terres et réduisant les kilomètres alimentaires tout en testant de nouvelles façons de renforcer la résilience climatique et l'approvisionnement alimentaire local.

CONTACT

<https://floatingfoodislands.com/>

© Floating Islands

TORTUE MARAÎCHÈRE

- La Palme, France Ferme hors sol
- 2022 60 m²
- ONG/Association Maraîchage

Unité aquaponique flottante

La Tortue Maraîchère, dirigée par l'association Paysans Terre Mer, est un jardin aquaponique flottant de 60 m² situé sur l'étang de La Palme en région Occitanie. Alimenté par l'énergie solaire, il cultive des légumes, des fleurs, des algues et des poissons dans un système autonome qui fonctionne sur des zones de gravier salines ou inutilisées. Ce prototype teste l'autonomie énergétique et hydrique tout en promouvant une agriculture durable et en sensibilisant le public à l'agriculture écologique.

CONTACT

paysansterremer.wordpress.com

© La Tortue Maraîchère

INNOVATIONS ÉCONOMIQUES

36
Tiers Paysage
Modèle d'agriculture à temps partiel

38
Cycle Fleurs
Culture florale en autocueillette

40
Les Pousses Pousent
Producteur urbain hybride

46
Refresh Brussels
Production en toiture circulaire

44
ONZE
Jardins sous serre

42
La Milpa
Double modèle Agri-Design

TIERS PAYSAGE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Lasne, Belgique
- Ferme urbaine
- 2020
- 600 m²
- Entreprise privée
- Légumes, herbes aromatiques, fleurs comestibles

CONTACT
tiers-paysage.com/
tierspaysage.be@gmail.com

© Cécile Gilquin

© Cécile Gilquin

MODÈLE D'AGRICULTURE À TEMPS PARTIEL

Objectifs et mise en œuvre

Après une saison difficile marquée par le mauvais temps et les tensions financières, il est devenu clair que le modèle existant n'était pas durable. Inspiré du concept français de [Slasheur/Cueilleur](#), le projet s'est orienté vers une approche d'agriculture à temps partiel combinée à d'autres activités. L'accent est mis sur la recherche d'un équilibre qui réponde aux besoins personnels plutôt qu'à la rentabilité, en commençant par l'identification d'un travail complémentaire. Ce modèle à temps partiel n'a nécessité aucun coût d'installation, restant fidèle à l'esprit de Tiers Paysage, qui a été entièrement auto-financé depuis le début.

Évaluation des impacts

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Objectifs et histoire

Tiers Paysage est né en 2020 d'un désir de renouer avec la nature et de produire différemment. Après des expériences en agriculture collective et une formation en jardinage durable, la fondatrice a lancé son propre projet axé sur les fleurs comestibles, les plantes sauvages et les cultures oubliées. En 2023, l'exploitation a déménagé pour augmenter sa production tout en restant fidèle à ses principes : pas d'intrants synthétiques et pas de travail mécanisé du sol.

Activité principale

Tiers Paysage est une ferme agroécologique de plein air à faible technologie qui cultive des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs comestibles sur 600 m² sans tunnel ni intrants synthétiques. Toutes les cultures poussent en plein air et les plantes sauvages sont récoltées dans des zones naturelles soigneusement choisies dans un rayon d'une heure. La production est faite à la main, par une seule personne, valorisant l'autonomie, les moments de calme avec les plantes et un engagement écologique profond.

Autres activités

Tiers Paysage vend sa gamme unique de cultures et de produits comestibles sauvages à des professionnels tels que des chefs, des boulangers, des mixologues et des traiteurs. Ce qui distingue l'exploitation, c'est son offre professionnelle de cueillette sauvage, rare en Belgique, et l'accent qu'elle met sur les plantes à usages multiples et moins connues, inspirée par la recherche ethnobotanique. L'activité comprend également la transformation des plantes (séchage, fermentation, propagation), ainsi que des visites et des ateliers éducatifs.

Modèle économique et gouvernance

Cette exploitation privée fournit aux chefs des légumes, des fleurs et des plantes sauvages uniques. Bien qu'elle ne soit pas conçue pour le profit et qu'elle privilégie la créativité, l'écologie et l'épanouissement personnel à la croissance ou à l'échelle, elle reste financièrement équilibrée grâce à un mode de vie multi-activités. Récemment, la gérante a commencé à travailler à temps partiel dans l'agriculture afin de diversifier ses activités et de s'assurer un revenu plus stable.

Résultats

Cette nouvelle opportunité en tant que responsable administrative et événementielle chez Potagers Familiaux Bruxellois sur une base de 4/5e offre un revenu stable qui aide à équilibrer le travail agricole avec la sécurité financière, permettant des investissements dans de meilleurs équipements et réduisant le stress lié au rendement des cultures. Les clients sont déjà informés de ce nouvel arrangement, qui favorise une pratique agricole plus durable et plus résiliente.

Détails de l'innovation

© Lucile Dizier

© Cécile Gilquin

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le principal défi consiste à équilibrer le temps et l'énergie entre le travail à temps partiel et l'agriculture. À l'avenir, l'accent sera mis sur l'optimisation de ce double modèle afin de maintenir la qualité des cultures et la satisfaction des clients tout en assurant le bien-être et la stabilité financière. La rationalisation des opérations et d'autres formes de soutien peuvent également être explorées.

Qui peut la mettre en place

Agriculteur

ONG/
Association

Citoyen

CYCLE FLEURS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Linkebeek, Belgique
- Ferme urbaine
- 2018
- 800 m²
- ONG/Association
- Fleurs ornementales

CONTACT
www.cyclefleurs.com
pascale.malilo@skynet.be

© Pascale Malilo Vanclooster

CULTURE FLORALE EN AUTOCUEILLETTE

Objectifs et mise en œuvre

Le modèle d'autocueillette de Cycle Fleurs a été développé pour s'éloigner du marketing conventionnel et renouer avec l'essence de la culture. Il offre une expérience calme et sensorielle et favorise les relations directes avec la communauté. La communication est basée sur la confiance et la simplicité, rendant le domaine accessible à un public large et diversifié.

Évaluation des impacts

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Objectifs et histoire

Cycle Fleurs est né d'une reconversion professionnelle, suite à une formation en agriculture biologique en 2015. Après plusieurs années passées à cultiver des herbes et des fleurs comestibles à Cycle Farm, la fondatrice a lancé son propre champ de fleurs à cueillir soi-même en 2018. Un deuxième site de production de fleurs séchées a suivi, avant qu'elle ne se consacre entièrement en 2024 à un seul champ de fleurs saisonnier, ancré dans des valeurs écologiques et un désir de reconnecter les gens à la nature.

Activité principale

Cycle Fleurs propose un champ de fleurs saisonnier en plein air, cultivé sur un sol vivant, sans serres ni mécanisation. La diversité des fleurs suit le rythme des saisons et explore un jardin en évolution. Le projet repose sur des méthodes de culture respectueuses de l'environnement, des relations de confiance avec les cueilleurs et un lien étroit entre la production florale et le paysage environnant.

Autres activités

Au-delà de la production de fleurs, le site sert d'espace de sensibilisation à la biodiversité, avec des zones calmes, une signalisation sur les espèces indigènes protégées et une approche pédagogique ancrée dans la formation avec l'ONG environnementale Natagora. La fondatrice est également active dans des réseaux axés sur le développement durable tels que Slow Flowers Belgique et Wecandoo, où elle propose des ateliers et partage son expertise.

Modèle économique et gouvernance

Cycle Fleurs fonctionne de manière autonome grâce à la vente directe via le modèle d'autocueillette. Les visiteurs paient en fonction de la taille de leur bouquet (en espèces, par virement bancaire ou par code QR). Le projet propose également des cartes-cadeaux et des abonnements de 5 ou 10 visites envoyés par la poste. Il est géré par une seule personne au sein de la coopérative Smart et soutenu par un réseau de partenaires engagés dans la transition écologique.

Résultats

Le modèle a su fidéliser un public diversifié et offre une expérience ancrée dans la nature, la lenteur et la reconnexion. Bien que modeste sur le plan économique, il est stable et durable, tout le travail étant effectué manuellement et payé par un système de cueillette automatique basé sur la confiance.

Détails de l'innovation

© Pascale Malilo Vanclooster

© Pascale Malilo Vanclooster

Enjeux principaux et prochaines étapes

L'équilibre entre l'ouverture au public et les limites personnelles reste un défi majeur. Les efforts futurs viseront à maintenir cet équilibre tout en diversifiant les revenus, notamment par la production de fleurs séchées en basse saison.

Qui peut la mettre en place

- Agriculteur
- ONG/ Association
- Citoyen
- Pouvoirs publics/ Administration

LES POUSSSES POUSSENT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Liège, Belgique
- Ferme urbaine
- 2018
- 6 000 m²
- Coopérative
- Légumes

CONTACT
Les-pousses-poussent
pousses-poussent@gmail.com

© Charlotte Liborio-Cornet

PRODUCTEUR URBAIN HYBRIDE

Objectifs et mise en œuvre

Le concept de « statut hybride » est apparu lorsque la ville de Liège a mis à disposition un terrain de 1,2 ha pour réaménager l'agriculture urbaine. La coopérative Petits Producteurs a décidé de combiner l'agriculture indépendante avec un emploi à temps partiel dans les magasins pour aider les nouveaux agriculteurs à s'assurer un revenu stable. David et Félicie, les producteurs actuels, ont été recrutés selon ce modèle. Il a été mis en œuvre en alignant les tâches agricoles sur les périodes de pointe et en fournissant des emplois hors saison dans les magasins de la coopérative.

Évaluation des impacts

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Objectifs et histoire

Les Pousses Poussent a été créé en 2018 dans le cadre du programme CreaFarm de Liège, qui met à disposition des terrains municipaux pour de nouveaux projets d'agriculture urbaine. La ferme, gérée par la coopérative Les Petits Producteurs, a été lancée pour aider les producteurs indépendants à s'installer durablement malgré le coût élevé et la rareté des terres agricoles en Belgique. Son objectif principal est de produire des légumes frais locaux tout en renforçant la souveraineté alimentaire et en offrant des conditions de travail équitables.

Activité principale

L'exploitation cultive environ 6 000 m² sur un site municipal de 2 ha. Elle cultive plus de 50 légumes différents tout au long de la saison, fournissant des récoltes principalement par le biais d'un modèle d'abonnement en autocueillette. Environ deux tiers des terres sont consacrés à la récolte en libre-service, tandis que le reste est utilisé pour les ventes prévues au magasin local de la coopérative. L'exploitation est facilement accessible pour les résidents locaux, ce qui encourage leur implication directe dans la production alimentaire.

Autres activités

En plus de la culture de légumes, Les Pousses Poussent propose un système de cueillette où les habitants de la région récoltent eux-mêmes leur part hebdomadaire. Ce modèle favorise les liens communautaires et l'éducation aux pratiques alimentaires et agricoles saisonnières. L'exploitation ouvre également son site à la vente directe deux heures par semaine pour atteindre davantage de clients du quartier.

Modèle économique et gouvernance

Les Pousses Poussent repose principalement sur des abonnements annuels pour l'autocueillette, ce qui assure un revenu stable à l'avance. Environ 80 % des revenus proviennent des cotisations des membres (420 à 500 €/an et environ 180 membres), tandis que le reste provient des ventes prévues aux magasins locaux de la coopérative. La ville fournit gratuitement les terrains et les infrastructures de base. Des salaires équitables, des prêts à taux zéro et de petites subventions contribuent à assurer la viabilité économique et de bonnes conditions de travail pour les agriculteurs.

Résultats

Cette approche hybride offre aux producteurs une stabilité financière et une certaine flexibilité. En haute saison, ils se concentrent entièrement sur la production et les ventes locales, tandis qu'en hiver ou pendant les mois de faible demande, ils travaillent dans les magasins de la coopérative. Cet équilibre garantit un revenu tout au long de l'année et de meilleures conditions de travail, tout en renforçant les liens entre l'exploitation et les magasins urbains de la coopérative.

Détails de l'innovation

© makadamproduction

© Les Pousses Poussent

Enjeux principaux et prochaines étapes

L'amélioration des infrastructures de l'exploitation agricole reste un défi majeur, qui dépend encore d'un soutien supplémentaire. À l'avenir, la priorité est de renforcer cet équilibre en obtenant un soutien local pour des améliorations vitales et en affinant le modèle hybride afin de fournir un soutien à long terme aux nouveaux producteurs.

Qui peut la mettre en place

- ONG/ Association
- Entreprise privée
- Agriculteur
- Pouvoirs publics/ Administration

LA MILPA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Toulouse, France
- Ferme urbaine
- 2019
- 5 ha
- Entreprise privée
- Légumes, fruits, fleurs

CONTACT
<https://lamilpa.fr/>
contact@lamilpa.fr

Objectifs et histoire

La Milpa est une organisation professionnelle dédiée à la conception, à la construction et à l'entretien d'espaces agricoles urbains dynamiques et productifs. Basée en France, elle développe des jardins maraichers, des paysages comestibles, des vergers et des zones d'éco-pâturage. Combinant l'expertise horticole avec les principes écologiques, elle offre des services sur mesure aux individus, aux communautés et aux villes qui cherchent à intégrer la production alimentaire et la biodiversité dans les milieux urbains.

Activité principale

La Milpa gère plus de 5 ha de terres agricoles dans la région de Toulouse, dont un site de 3 ha à Blagnac et 20 petits jardins dans toute la ville. En utilisant des méthodes traditionnelles et à faible technologie, elle produit des légumes, des fruits et des fleurs. Ces sites en libre accès accueillent le public trois jours par semaine, favorisant la production alimentaire locale et les liens communautaires.

Autres activités

La Milpa propose des services d'agriculture urbaine, notamment la conception, l'installation et l'entretien de jardins comestibles pour les villes, les entreprises et les communautés. Elle gère également des sites de maraîchage diversifiés, mais ne travaille pas avec l'éco-pâturage.

Modèle économique et gouvernance

La Milpa emploie 15 personnes et fonctionne comme une entreprise coopérative privée. Son modèle économique combine des services d'aménagement paysager avec la vente de produits frais et de plantes provenant des parcelles qu'elle gère. Ce modèle hybride soutient à la fois les partenariats professionnels et l'engagement communautaire. L'activité d'aménagement paysager est plus rentable et assure un équilibre économique global, tandis que l'activité de maraîchage reste financièrement stable. Le coût d'installation du projet est estimé à 100 000 €, en partie soutenu par les autorités locales et nationales par le biais d'appels de fonds.

Résultats

Les résidents locaux peuvent accéder librement aux produits du jardin grâce à un système d'auto-récolte. Les produits maraichers et horticoles sont vendus pour générer des revenus. Les activités d'aménagement paysager et de services sont plus rentables et contribuent à maintenir la stabilité financière globale de la coopérative, tandis que les activités agricoles atteignent un seuil de rentabilité équilibré.

Détails de l'innovation

MODÈLE DOUBLE AGRI-DESIGN

Objectifs et mise en œuvre

La Milpa vise à renforcer la production alimentaire locale en combinant deux activités complémentaires : le maraîchage et l'agriculture urbaine ou les services d'aménagement paysager. Son modèle économique innovant repose sur une structure équilibrée : deux membres de l'équipe se concentrent sur la production végétale tandis que deux autres dirigent des projets axés sur les services tels que la conception et l'entretien des jardins. Le reste du personnel reste polyvalent et contribue aux deux domaines.

Évaluation des impacts

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Enjeux principaux et prochaines étapes

Les principaux défis consistent à obtenir suffisamment de terres urbaines pour la production agricole et à accéder à un soutien à l'investissement. À l'avenir, les priorités consistent à accroître la disponibilité des terres et à renforcer les ressources financières afin de garantir une croissance durable.

Qui peut la mettre en place

- ONG/ Association
- Entreprise privée
- Agriculteur
- Pouvoirs publics/ Administration

ONZE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Almere et Utrecht, Pays-Bas**
- Jardin DIY**
- 2012**
- 5 ha**
- Entreprise privée**
- Jardinage**

CONTACT
www.onzevolkstuijn.nl
info@onzevolkstuijn.nl

© ONZE

JARDINS SOUS SERRE

Objectifs et mise en œuvre

Ce projet a commencé en 2009 lorsque Ron van Zwet, après avoir perdu son entreprise de serres à roses, a cherché une nouvelle façon d'utiliser les serres de manière durable. Constatant l'énorme manque de jardins familiaux, il a décidé de transformer les serres vides en lieux où les gens pourraient cultiver leur propre nourriture. Le premier site a commencé dans une petite serre de 0,8 ha et s'est depuis étendu à 5 ha. Un deuxième site a ouvert à Utrecht en 2023, avec plus de 1 200 jardiniers locaux. L'objectif est de rétablir le lien entre les gens et leur nourriture en leur montrant d'où elle vient, combien d'efforts elle demande et comment profiter de produits frais et sains. Les jardins rassemblent également des personnes de cultures et d'horizons différents, créant ainsi des liens sociaux positifs.

Évaluation des impacts

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Objectifs et histoire

Depuis 2012, ONZE offre aux citoyens d'Almere la possibilité de cultiver leurs propres légumes et fruits toute l'année dans une serre partagée. En louant de petites parcelles sous verre, les gens peuvent cultiver des cultures tropicales difficiles à cultiver en plein air aux Pays-Bas. Avec environ 1 200 jardins actuellement utilisés et un deuxième site lancé à Utrecht en 2023, ONZE promeut l'agriculture urbaine durable et encourage la production alimentaire locale saine et biologique.

Activité principale

ONZE fournit 5 ha de jardins familiaux et 0,6 ha dédiés à la production de légumes tropicaux dans des serres simples et à faible technologie. Les jardiniers bénéficient d'un accès tout au long de l'année, du lever au coucher du soleil, tandis que les autres visiteurs peuvent bénéficier de produits frais et de services six jours par semaine. En combinant l'accessibilité avec des méthodes durables, elle rend la culture alimentaire urbaine facile, abordable et axée sur la communauté.

Autres activités

En plus de la location de parcelles, ONZE soutient les jardiniers avec des services essentiels tels que l'approvisionnement en eau, le compost, les outils et les ateliers pratiques. Une petite boutique sur place propose des plantes et vend des produits cultivés par ONZE et des jardiniers locaux. L'entreprise vend également des semis à ses membres et à des jardiniers externes. D'avril à octobre, ONZE produit et vend des légumes tropicaux frais de sa serre, apportant ainsi une valeur ajoutée à l'ensemble de la communauté.

Modèle économique et gouvernance

Le modèle d'ONZE combine la location de terres avec des services partagés. Les jardiniers paient une redevance mensuelle (30 € à 90 €) qui couvre l'eau, le compost et les outils, tandis qu'ONZE propose des ateliers et vend des plantes, des semis et des légumes tropicaux cultivés en serre. La configuration à faible technologie permet de réduire les coûts et de simplifier les opérations, avec un accès quotidien des membres et une gestion de base de l'entreprise pour soutenir et entretenir le site.

Résultats

L'entreprise fonctionne de manière totalement autonome, sans dépendre de subventions ou d'aides gouvernementales. Les jardiniers louent des parcelles de serre et reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour cultiver leurs propres produits frais toute l'année. Ils apprennent par la pratique, avec un soutien disponible sous forme d'aide pratique, d'ateliers et de conseils en cas de besoin. Le rôle du propriétaire consiste davantage à créer une communauté solidaire qu'à produire lui-même des aliments, en créant un espace social où les gens se rencontrent, partagent leurs connaissances et apprécient le jardinage ensemble.

Détails de l'innovation

© ONZE

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le concept fonctionne bien mais pourrait toucher plus de personnes. De nombreux jardiniers potentiels ne sont toujours pas conscients de cette opportunité. Le renforcement de la communication permettra de nouer des liens avec de nouveaux membres et d'étendre l'impact positif de la communauté.

Qui peut la mettre en place

- Agriculteur**
- ONG/ Association**
- Pouvoirs publics/ Administration**

© ONZE

REFRESH BRUSSELS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Bruxelles, Belgique
- Ferme sur toit
- 2016
- 2 000 m²
- Entreprise privée
- Jardinage

CONTACT
<https://refreshbxl.com/toiture@refresh.brussels>

© Marie Gorza

PRODUCTION EN TOITURE CIRCULAIRE

Objectifs et mise en œuvre

Le projet L'agUM est issu du Contrat de quartier durable de Maelbeek (2014-2017), piloté par le Département régional de la rénovation urbaine. Il a transformé le toit d'un supermarché Colruyt en une exploitation agricole accessible de 2 000 m² sur le toit végétalisé. La culture sur les toits a posé des défis spécifiques par rapport à l'agriculture dans le sol. Après cinq ans de production, le projet a généré des connaissances précieuses pour guider les améliorations en cours et inspirer des initiatives similaires.

Évaluation des impacts

1. Revenu stable et autonome
2. Diversification des revenus
3. Qualité et valeur de la production
4. Efficacité des techniques de marketing et de vente
5. Réduction des coûts
6. Développement économique local

Objectifs et histoire

Ce projet d'exploitation agricole a été initié par un processus de co-création entre la Commune d'Ixelles, l'Université Libre de Bruxelles et l'organisation à but non lucratif Refresh, avec le soutien financier du Fonds européen FEDER. Conçu comme un jardin potager éducatif et expérimental, son objectif est de favoriser la collaboration entre les institutions publiques, le monde universitaire et la société civile tout en promouvant des pratiques alimentaires durables au niveau local.

Autres activités

L'exploitation cultive plus de 50 types de légumes, 25 variétés de plantes aromatiques, ainsi que de petits fruits et des fleurs comestibles, le tout dans des réservoirs de culture. Elle propose également un programme de cueillette libre, un restaurant éducatif GoodFood et une formation à l'agroécologie urbaine. Environ 3 tonnes de légumes sont récoltées chaque année pour le restaurant, ce qui favorise les circuits courts et l'autosuffisance.

Résultats

Ce site multi-activités sur le toit combine la production, la transformation, la consommation (par le biais d'un restaurant) et une exploitation agricole de type « cueillette libre ». Les trois activités principales sont la production et la vente de légumes, l'encadrement des stagiaires et l'organisation de visites et d'ateliers, toutes gérées par la même personne. Si le potager contribue aux activités économiques de Refresh, il n'est pas le plus rentable ; l'activité de restauration génère des rendements plus élevés.

© Marie Gorza

Activité principale

Cette exploitation de plein air à faible technologie cultive des légumes, des plantes aromatiques, des fruits et des fleurs sur 1 200 m² répartis sur un toit de 2 000 m². L'espace restant est utilisé pour des activités éducatives et des visites de groupe. Conçue pour l'ouverture et l'implication de la communauté, la ferme est accessible à tous pendant les heures de travail du maraîcher, tandis que les clients qui cueillent eux-mêmes leurs produits bénéficient d'un accès 7 jours sur 7.

Modèle économique et gouvernance

L'exploitation est gérée par une entreprise privée, dont les revenus proviennent des ventes de restaurants, des abonnements de cueillette, des visites et des ateliers payants. Le toit génère environ 1 900 € par an grâce à la vente de légumes et aux visites. Une partie du salaire du maraîcher est couverte par des subventions publiques pour l'encadrement des stagiaires et par les revenus d'autres activités de Refresh. La mise en place d'un million d'euros a été soutenue par les fonds européens du FEDER.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

L'amélioration continue est essentielle, en particulier dans les pratiques maraîchères, pour maintenir et améliorer la qualité des légumes. Les efforts futurs se concentreront sur l'affinage de la culture, la lutte contre les nuisibles et l'utilisation des ressources pour stimuler la productivité et la durabilité.

Qui peut la mettre en place

- ONG/ Association
- Entreprise privée
- Agriculteur
- Pouvoirs publics/ Administration

© Marie Gorza

EXEMPLES ATYPIQUES

© Oesterzwammerij

OESTERZWAMMERIJ

- Bloemendaal, Pays-Bas
- Ferme hors sol
- 2019
- 250 m²
- Entreprise privée
- Pleurotes en huitre

Modèle de transformation des champignons

Oesterzwammerij est une ferme urbaine circulaire située à Bloemendaal, aux Pays-Bas, qui transforme le marc de café usagé des restaurants locaux en substrats pour la culture des pleurotes. Les champignons sont utilisés dans les produits alimentaires régionaux et les restes de marc de café sont compostés, créant ainsi un cycle local durable reliant les producteurs, les consommateurs et les restaurants.

CONTACT

<https://oesterzwammerij.nl/>

FUTURA GAIA

- Tarascon, France
- Ferme hors sol
- 2021
- 144 m²
- Entreprise privée
- Légumes

Système géoponique rotatif

Futura Gaia développe des biofabriques agricoles verticales évolutives en utilisant un système breveté de « géoponie rotative » avec un sol vivant. Leur méthode sans pesticides produit des plantes de grande valeur tout au long de l'année, avec des composés actifs optimisés et une consommation d'eau réduite, en ciblant les industries cosmétiques, pharmaceutiques et nutraceutiques, tout en offrant une alternative durable à l'agriculture traditionnelle.

CONTACT

futuragaia.com/

© Futura Gaia

EXEMPLES INTERNATIONAUX

LA CENTRALE AGRICOLE

- Montréal, Canada
- Coopérative
- 2019
- Diversité des tailles d'exploitation
- ONG/Association
- Diversité des cultures

Réseau coopératif urbain

La Centrale agricole est la plus grande coopérative d'agriculture urbaine au monde, basée à Montréal. Elle regroupe plus de 20 fermes urbaines dans le cadre d'un modèle de gouvernance collaborative axé sur la participation des membres. La coopérative soutient ses membres par la formation, la mise en réseau et le partage des ressources, en promouvant une économie circulaire et en renforçant les systèmes alimentaires locaux durables.

CONTACT

centrale.coop/

© Alison Slattery et Tourisme Montréal

IGA - FRAIS DU TOIT

- Montréal, Canada
- Ferme hors sol
- 2017
- 2 700 m²
- Entreprise privée
- Légumes

Marché agricole sur le toit

L'IGA Famille Duchemin à Montréal exploite la plus grande exploitation biologique sur toit du Canada, produisant plus de 7 tonnes de légumes frais et de miel chaque année juste au-dessus de l'épicerie. Ce projet primé réduit les kilomètres alimentaires, augmente les ventes de produits biologiques locaux de 50 % et maintient les prix abordables. Son modèle innovant combine l'agriculture urbaine et la vente au détail, créant ainsi une infrastructure verte qui soutient la sécurité alimentaire locale, les emplois communautaires et la durabilité.

CONTACT

www.igaduchemin.com/frais-du-toit

© La Ligne Verte

INNOVATIONS ENVIRONNEMENTALES

ROTTERZWAM

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Rotterdam, Pays-Bas
- Ferme hors sol
- 2013
- 600 m²
- Entreprise privée
- Pleurotes

CONTACT

www.rotterzwam.nl/
info@rotterzwam.nl

© Rotterzwam

🔍 DÉCHETS URBAINS CIRCULAIRES

Objectifs et mise en œuvre

Basé sur les principes de l'économie circulaire, le processus de Rotterzwam vise à minimiser les intrants et les émissions externes en réutilisant le substrat de champignon usagé comme compost et en utilisant un emballage minimal et recyclable. En innovant dans l'approvisionnement en déchets, la production urbaine modulaire et l'éducation à l'entrepreneuriat, Rotterzwam combine la logistique circulaire, la production alimentaire locale et l'engagement communautaire pour transformer les villes en centres de systèmes alimentaires durables en circuit fermé.

Évaluation des impacts

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Objectifs et histoire

Rotterzwam a été fondée en 2013 dans une ancienne piscine publique de Rotterdam dans le but de créer un système alimentaire circulaire en cultivant des champignons sur du marc de café usagé. Le projet montre comment les déchets urbains peuvent être transformés en aliments précieux, créer des emplois et sensibiliser le public. Au fil du temps, Rotterzwam est devenu un centre éducatif et entrepreneurial de premier plan pour l'agriculture circulaire urbaine, influençant les initiatives nationales et internationales.

Activité principale

Rotterzwam transforme les déchets urbains, en particulier le marc de café usagé, en aliments précieux en cultivant des pleurotes dans une installation de haute technologie d'environ 600 m². Le projet montre comment les villes peuvent devenir des centres de production alimentaire circulaire, en transformant les déchets en champignons, puis en aliments, en produits et en outils pédagogiques.

Autres activités

Rotterzwam vend des kits de culture et des substrats pour aider les gens à cultiver des champignons chez eux et propose des ateliers pour promouvoir l'agriculture circulaire urbaine. Elle propose des conseils et des formations sur les pratiques de l'économie circulaire aux entreprises. Actuellement, elle développe des extraits et des poudres de champignons pour élargir sa gamme de produits.

Modèle économique et gouvernance

Rotterzwam a commencé avec un autofinancement et des subventions publiques, et génère maintenant des revenus grâce à la vente directe, au conseil et à la formation. L'augmentation de sa production est soutenue par le financement participatif et les investissements sociaux. Propriété privée, l'entreprise opère selon une approche axée sur la mission et une communication transparente, en collaborant étroitement avec les municipalités, les établissements d'enseignement et les réseaux d'économie circulaire.

Résultats

Rotterzwam a détourné plus de 100 000 kg de marc de café de l'incinération et produit plus de 10 tonnes de pleurotes fraîches par an. Elle a formé des centaines d'entrepreneurs dans le domaine des champignons dans le monde entier et a inspiré de multiples projets internationaux de champignons circulaires. Aujourd'hui, Rotterzwam est un exemple de premier plan dans la production alimentaire circulaire.

Détails de l'innovation

© Rotterzwam

Enjeux principaux et prochaines étapes

Rotterzwam est confronté à des défis en matière d'expansion dans les villes, de gestion de la collecte des déchets et de concurrence sur le marché. Elle prévoit ensuite d'étendre la production à de nouveaux sites, d'augmenter l'approvisionnement en substrats par le biais de [SPORO](#), de développer des produits à base de champignons et d'améliorer la formation des producteurs.

Qui peut la mettre en place

Agriculteur

Entreprise privée

© Rotterzwam

URBAN FARM IXELLES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Ixelles, Belgique
- Ferme urbaine
- 2017
- 250 m²
- Entreprise privée
- Légumes et fruits

CONTACT
www.vestaculture.com
info@vestaculture.com
SustainabilityDelhaize@delhaize.be

© Vestaculture

SYSTÈME DE SEMIS CIRCULAIRE

Objectifs et mise en œuvre

La pépinière sur le toit a été lancée par l'équipe de développement durable de Delhaize Belgique pour démontrer son engagement en faveur de systèmes alimentaires plus sains et plus locaux. Mis en œuvre par Vestaculture, le projet vise à cultiver des semis de légumes à partir de semences biologiques et reproductibles. Il promeut l'agriculture intensive à petite échelle, met en évidence la faisabilité de l'agriculture sur les toits dans les zones urbaines denses et encourage les régimes alimentaires à base de plantes pour tous les âges. La ferme sert également d'espace communautaire d'apprentissage et d'échange, inspirant des projets similaires ailleurs.

Évaluation des impacts

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Objectifs et histoire

Lancé en 2017, ce projet a transformé le toit du supermarché Delhaize Boondael en un jardin urbain productif, grâce à un partenariat avec Vestaculture, une entreprise spécialisée dans les jardins comestibles sur les toits et au niveau du sol. Le projet vise à reconnecter la production alimentaire à la vie urbaine en transformant l'espace sous-utilisé des toits en un paysage comestible tout en vendant les produits directement dans le supermarché situé en dessous, ce qui permet de boucler la boucle entre la production et la distribution locale.

Autres activités

Outre la production et la vente de produits alimentaires, la ferme accueille des visites et des événements pour le public et les professionnels. Elle est ouverte aux visites le mercredi après-midi et organise des journées portes ouvertes au printemps et en été. Des ventes de plantes sont organisées chaque année devant le supermarché, et des événements spéciaux s'adressent aux promoteurs immobiliers, aux architectes et aux acteurs du secteur public afin de présenter le potentiel de l'agriculture sur les toits.

Résultats

Le projet prouve que l'agriculture urbaine sur les toits est à la fois techniquement réalisable et un outil puissant pour promouvoir une alimentation saine et locale. Il sensibilise tous les âges, en particulier les écoliers, à l'agriculture, aux systèmes alimentaires et aux défis écologiques. Les produits sont récoltés trois fois par semaine et vendus sur place. Malgré les contraintes naturelles telles que les conditions météorologiques et les parasites, la grande diversité des cultures garantit la résilience. Le toit met également en valeur le paysage urbain et est bien accueilli par les résidents locaux.

© Vestaculture

Modèle économique et gouvernance

Le site appartient au supermarché Delhaize et est géré par Vestaculture. Les produits sont vendus directement au rayon bio du magasin Delhaize Boondael. Les principaux coûts (main-d'œuvre et matériaux) sont couverts par le département du développement durable de Delhaize, tandis que les services publics du magasin sont financés par le supermarché. Le coût d'installation s'est élevé à plus de 300 000 €, entièrement financé par Delhaize Belgique via son service de développement durable.

Activité principale

Cette exploitation cultive plus de 50 variétés de légumes, d'herbes aromatiques et de baies sur 250 m² de sol de toit enrichi en compost en utilisant des méthodes de faible technologie inspirées de la permaculture. En combinant des lits extérieurs et une serre, elle produit environ 2 tonnes de nourriture par an, ce qui montre que les toits peuvent devenir des espaces de culture urbains très productifs.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

La performance économique reste un domaine clé à améliorer. En 2025 et 2026, les efforts se concentreront sur le développement de formations, d'ateliers, de ventes de plantes, de camps pour enfants et de location d'espaces pour augmenter les revenus. En outre, le projet vise à renforcer son rôle culturel et social au sein de la communauté.

Qui peut la mettre en place

- Agriculteur
- Entreprise privée
- Pouvoirs publics/ Administration

© Vestaculture

DAKAKKER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Rotterdam, Pays-Bas
- Ferme hors sol
- 2012
- 1 000 m²
- ONG/Association
- Légumes, fleurs, fruits, miel

CONTACT
<https://dakakker.nl/site/>
info@dakakker.nl

© Karin Oppelland

TOITURE À GESTION INTELLIGENTE DE L'EAU

Objectifs et mise en œuvre

La technologie Smart Roof est un système innovant de stockage de l'eau installé sur le pavillon du toit, doté d'un contrôle du débit régulé par les prévisions météorologiques. Lorsque de fortes pluies sont prévues, le système crée une capacité de stockage d'eau supplémentaire 24 heures à l'avance. Développé par la société allemande Optigrün et le Centre environnemental de Rotterdam dans le cadre des efforts d'adaptation au climat, le projet a été lancé en 2018 avec le soutien du fonds d'innovation de la ville et de sponsors commerciaux. Le toit intelligent sert de site d'essai et de modèle de démonstration pour les promoteurs, les architectes, les décideurs politiques et les initiatives d'agriculture sur les toits.

Évaluation des impacts

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Objectifs et histoire

L'exploitation agricole sur le toit de Dakakker a été créée par les architectes de ZUS et le Centre environnemental de Rotterdam. Elle sert de modèle pour l'agriculture urbaine, avec la technologie innovante Smart Roof et l'accueil de programmes éducatifs. Entretien par des bénévoles, elle montre comment les toits verts améliorent la biodiversité, la gestion de l'eau et le refroidissement urbain.

Activité principale

Dakakker produit une variété de cultures en plein air, notamment des légumes, des fleurs, des fruits, du miel et du vermicompost, en combinant des méthodes de basse technologie avec des innovations de haute technologie. Le site dispose d'un restaurant ouvert sept jours sur sept pour le petit-déjeuner et le déjeuner, avec une terrasse offrant une vue sur le grand toit agricole et le toit intelligent. Les champs de toit sont accessibles pour des visites guidées de groupe sur rendez-vous.

Autres activités

Chaque année, environ 350 groupes d'excursion et des milliers de visiteurs se rendent au Dakakker. Des centaines d'écoliers découvrent l'agriculture urbaine, la biodiversité, les abeilles, la gestion de l'eau et l'alimentation saine. La ferme joue également un rôle social, avec des dizaines de bénévoles locaux qui aident à entretenir le jardin de 1 000 m² sur le toit, qui comprend des légumes, des fleurs comestibles, des fruits et de l'apiculture. L'équipe de Dakakker et le Centre environnemental de Rotterdam fournissent également des conseils à d'autres projets d'agriculture sur les toits.

Modèle économique et gouvernance

La fondation Dakakker fonctionne comme une entreprise sans subventions. Les revenus des groupes d'excursion et des activités éducatives dépassent ceux de la production agricole. Les programmes éducatifs pour les enfants reçoivent un financement partiel de la fondation du Centre environnemental de Rotterdam.

Résultats

Le toit intelligent est devenu un modèle de conception adaptée au climat, inspirant plus de 50 toits intelligents similaires aux Pays-Bas et à l'étranger. Bien que compact (120 m²), il stocke jusqu'à 14 000 litres d'eau de pluie, dont 9 000 litres sont disponibles pour l'irrigation de l'exploitation agricole Dakakker. Le système, entièrement automatisé grâce à un contrôle intelligent du débit, peut retenir environ 60 litres d'eau par mètre carré et fonctionne en continu. Il sert de site d'essai fonctionnel et d'exemple pour l'innovation en matière de toits verts.

Détails de l'innovation

© Annette Behrends

© Annette Behrends

Enjeux principaux et prochaines étapes

La mise à l'échelle reste un défi en raison des coûts et de la sensibilisation limitée. Les prochaines étapes consistent à promouvoir le système auprès des architectes et des décideurs politiques, à étendre son utilisation dans les nouveaux développements et à poursuivre les essais sur place pour l'adapter à divers environnements urbains.

Qui peut la mettre en place

- Entreprise privée
- Chercheur
- Pouvoirs publics/ Administration

STADTACKER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Stuttgart, Allemagne** **Jardin communautaire**
- 2012** **4 000 m²**
- ONG/Association** **Légumes**

CONTACT
www.stadtacker.de
info@stadtacker.de

© Rafael Glatzel

SYSTÈME D'IRRIGATION SOLAIRE

Objectifs et mise en œuvre

Le système d'irrigation solaire a été créé pour économiser l'eau et réduire le travail manuel, en particulier pour les jardinières surélevées qui nécessitent un arrosage fréquent. Le premier système a été financé par un vote public et installé par un membre du jardin ayant des connaissances techniques. Un deuxième système a été ajouté plus tard, servant également de sujet d'atelier pour attirer de nouveaux visiteurs. Bien que son installation nécessite des connaissances techniques (par exemple, la pression de l'eau, la résistance de la ligne), il assure un arrosage plus régulier, améliorant la croissance des plantes par rapport à l'irrigation manuelle. Le financement provient d'un mélange de fonds publics et d'autofinancement, avec un soutien supplémentaire de l'administration de la ville.

Évaluation des impacts

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Objectifs et histoire

Lancé à l'origine lors du « 72 Hour Urban Action Festival », le projet StadtAcker a commencé comme une collaboration entre les universités locales et une association artistique. Bien qu'il n'ait pas atteint son objectif initial de produire de la nourriture pour l'événement, il a évolué vers un jardin communautaire sur un ancien site ferroviaire, maintenant géré par des étudiants, des familles, des immigrants et des travailleurs d'origines diverses.

Activité principale

StadtAcker associe des parcelles de jardins privés et communautaires à des espaces partagés pour la culture de la nourriture, la cuisine et les événements culturels. La plupart des matériaux sont réutilisés et le site à faible technologie comprend des plates-bandes en pleine terre et surélevées. La zone n'a pas de clôture, elle est donc toujours ouverte et accessible, avec des heures communautaires dédiées le mardi et le jeudi après-midi et soir pour que tout le monde puisse participer.

Autres activités

Au-delà de la production alimentaire, StadtAcker favorise le développement de la communauté à travers la cuisine, les événements et l'éducation environnementale. Les écoles locales et un jardin d'enfants le visitent régulièrement, avec cinq groupes d'enfants qui y participent chaque semaine pendant de longues périodes. Un système d'irrigation solaire permet une utilisation durable de l'eau dans tout le jardin.

Modèle économique et gouvernance

StadtAcker est géré par une association. Les légumes sont partagés librement entre les participants, et des produits occasionnels comme de la nourriture ou des savons sont proposés contre des dons lors d'événements communautaires. Le projet fonctionne sur un modèle non commercial et solidaire.

Résultats

Les systèmes d'irrigation solaire utilisent des cartes Arduino connectées à des panneaux solaires. Lorsque le soleil se couche et que la tension chute, l'irrigation se déclenche automatiquement pendant une heure. Cela garantit un arrosage constant, améliore la croissance des plantes et fait gagner du temps aux participants au jardinage. Comme le jardin n'a pas facilement accès à l'électricité, l'installation solaire permet d'irriguer là où cela ne serait pas possible autrement. Chaque système a coûté environ 100 € à mettre en place, certains matériaux, comme les panneaux solaires et les tuyaux, étant réutilisés à partir de ressources existantes.

Détails de l'innovation

© Martin Abelmann

Enjeux principaux et prochaines étapes

Le principal défi réside dans les connaissances techniques nécessaires à la mise en place et à l'entretien du système, telles que la gestion de la pression de l'eau et de la résistance de la ligne. Bien qu'efficace, le système utilise encore une quantité importante d'eau. Les prochaines étapes consistent à optimiser l'efficacité et à étendre la couverture en ajoutant des tuyaux.

Qui peut la mettre en place

- Chercheur
- ONG/ Association
- Citoyen
- Pouvoirs publics/ Administration

© StadtAcker

OUR YARD AT CLITTERHOUSE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Londres, Angleterre**
- Jardin communautaire**
- 2014**
- 300 m²**
- ONG/Association**
- Légumes et plantes**

CONTACT
www.ouryard.org
garden@clitterhouse.com

© Isher Dhiman

CENTRE DE COMPOSTAGE COMMUNAUTAIRE

Objectifs et mise en œuvre

Enraciné dans les principes de l'économie circulaire, le programme de compostage communautaire transforme les déchets alimentaires en compost pour le jardin qui les a produits. Les légumes sont récoltés, cuits, servis dans le café, et les restes retournent au sol. Comme il n'y a pas de collecte des déchets alimentaires ménagers dans la région, il offre un moyen local de réduire les déchets et d'enrichir les sols. Géré par le responsable du jardin et des bénévoles, le projet a coûté 15 000 £ pour l'équipement, la sensibilisation et le matériel. Financé pendant un an par la North West Waste Authority en 2023, il se poursuit désormais grâce à des groupes de jardinage hebdomadaires désireux de continuer à composter.

Évaluation des impacts

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Objectifs et histoire

La ferme de Clitterhouse a une riche histoire qui remonte aux années 1300. Autrefois une ferme en activité fournissant du foin à Londres, elle a progressivement décliné au cours du 20^e siècle et a été abandonnée pendant plus d'une décennie. En 2013, quatre résidents locaux ont fondé le Clitterhouse Farm Project pour sauver le site de la démolition. Un jardin communautaire a été lancé en 2016, devenant un centre dynamique pour l'horticulture, la culture, l'alimentation et les activités communautaires dans le nord-ouest de Londres.

Autres activités

Outre la culture de produits alimentaires, Our Yard gère un programme de compostage communautaire et entretient des parterres de fleurs sauvages et des jardins d'herbes aromatiques. La boîte de collecte des déchets alimentaires utilisée pour le compostage est disponible pour le public 24 h/24 et 7 j/7. Le site soutient à la fois la production alimentaire et la biodiversité grâce à un jardinage en plein air à faible impact.

Résultats

Tous les déchets alimentaires produits et collectés sur place sont détournés des décharges, offrant une alternative durable à la gestion traditionnelle des déchets. Cela soutient une économie circulaire locale en transformant les déchets en une ressource et en créant un atout à long terme, appartenant à la communauté, pour l'action environnementale. Environ 60 kg de déchets alimentaires sont économisés chaque semaine, totalisant plusieurs tonnes sur 2,5 ans. En travaillant avec les résidents locaux, le projet sensibilise, renforce l'action et construit un réseau solide engagé en faveur du développement durable et du soutien mutuel.

© Anika Bakirtzidis

Activité principale

Le jardin communautaire d'Our Yard combine des parcelles en plein air, des plates-bandes surélevées et des conteneurs pour cultiver des légumes, des herbes aromatiques, des fruits, des fleurs et des graminées. Il comprend également une petite forêt et des parterres de fleurs sauvages dans le parc. Peu technologique et communautaire, le jardin ouvre trois jours par semaine.

Modèle économique et gouvernance

Our Yard fonctionne comme une entreprise sociale. Les revenus sont générés par le café communautaire, la location d'espaces, les événements éphémères, les ateliers et les visites scolaires. Cependant, le projet dépend encore en partie de financements externes pour soutenir ses activités.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Pour accroître l'impact, le projet pourrait être étendu en impliquant davantage de participants, en collectant davantage de déchets alimentaires et en développant l'infrastructure de compostage sur place. L'organisation d'ateliers supplémentaires et le partage des connaissances avec d'autres groupes communautaires sont des étapes clés vers une adoption plus large et une durabilité à long terme.

Qui peut la mettre en place

- Agriculteur
- ONG/ Association
- Citoyen
- Pouvoirs publics/ Administration

© Thomas Ball

SYMBIOSE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

 Ferme hors sol

 400 m²

 Légumes

CONTACT

www.we-agri.fr/portfolio/page/symbiose/
luc.stephan@nmh.fr

ÉCHANGE DE CHALEUR CIRCULAIRE

Objectifs et mise en œuvre

Symbiose est né de la collaboration entre un architecte, un gestionnaire de l'énergie et NMH avec le soutien de GROOF, un projet Interreg Europe du Nord-Ouest financé par l'UE. Situé dans un quartier socialement défavorisé, il visait à tester la serre sur le toit à la fois comme producteur d'énergie et comme nouvel espace partagé pour les résidents. Ses objectifs étaient de restaurer la valeur de l'actif immobilier, de créer un point de repère urbain visible, d'améliorer l'isolation du bâtiment et de produire de l'énergie renouvelable. Il a également servi de test pour l'agriculture sur les toits et l'élévation structurelle, tout en offrant un outil éducatif pour les écoles.

Évaluation des impacts

1. Circularité et durabilité du système
2. Utilisation des ressources locales
3. Biodiversité, cultures et diversité des écosystèmes
4. Consommation d'énergie
5. Gestion de l'eau
6. Gestion des déchets

Objectifs et histoire

Symbiose a commencé comme un projet de rénovation de toits visant à revitaliser les logements sociaux des années 1970 en améliorant l'esthétique et en créant des espaces fonctionnels. L'idée d'intégrer l'agriculture est venue plus tard, transformant le toit en une serre productive. Aujourd'hui, il combine la production alimentaire avec un système qui capte et redistribue la chaleur pour aider à chauffer les appartements du bâtiment, démontrant ainsi une synergie entre l'agriculture urbaine et l'efficacité énergétique.

Activité principale

Symbiose est une serre sur le toit équipée de 80 conteneurs, où les cultures sont cultivées à la main et adaptées aux conditions climatiques de la serre. Un système intelligent équilibre les besoins énergétiques entre la croissance des plantes et le chauffage des bâtiments. L'espace accueille également des ateliers et des récoltes scolaires, reliant la production alimentaire à l'apprentissage communautaire.

Autres activités

Outre la production alimentaire, la serre de 400 m² sur le toit contribue au chauffage de l'eau des appartements de l'immeuble en récupérant l'énergie. Le système fait l'objet d'un suivi afin d'évaluer son impact sur le rendement des cultures et l'efficacité énergétique.

Modèle économique et gouvernance

Symbiose est dirigée par la société de logement social Nantes Métropole Habitat (NMH) qui gère l'immeuble. Plutôt que de viser la rentabilité, il s'agit d'une expérimentation explorant la manière dont l'agriculture sur les toits peut s'intégrer à la production d'énergie dans les logements urbains. Le projet d'un million d'euros a permis de rénover 24 appartements, d'installer un nouvel ascenseur et un nouveau système énergétique, et de construire la serre sur le toit, qui a coûté à elle seule 300 000 euros. Le financement provient de l'autofinancement et des prêts de la société de logement social (60 %), ainsi que d'autres prêts municipaux et nationaux (40 %).

Résultats

Quatre partenaires collaborent à Symbiose : le gestionnaire de l'énergie, l'agriculteur, l'association ECOS et NMH. Ils coordonnent le contrôle du climat, la production de légumes, les ateliers et le soutien aux résidents. Un système intelligent optimise les conditions de la serre et la récupération de la chaleur. Bien qu'il soit conçu pour fournir 70 % de l'eau chaude du bâtiment, il en fournit actuellement environ 50 %, ce qui permet d'économiser environ 100 € par locataire et par an.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Les défis comprennent l'accès limité aux ascenseurs, les dégâts d'eau sur le plancher de bois et la gestion de la pollinisation. Les résidents apprécient les légumes gratuits, bien que peu d'entre eux participent aux récoltes, et les enfants participent à des ateliers hebdomadaires. La production sera transférée dans une pépinière pour soutenir 35 jardins partagés.

Qui peut la mettre en place

 Pouvoirs publics/ Administration

EXEMPLES ATYPIQUES

© Ferme du Trichon

FERME DU TRICHON

	Roubaix, France		Jardin communautaire
	2015		9 000 m ²
	ONG/Association		Légumes

Restauration des sols urbains

La Ferme du Trichon à Roubaix, en France, est un projet d'agriculture urbaine qui transforme des terres industrielles polluées en terres fertiles pour les légumes. Gérée par une organisation locale à but non lucratif, elle combine le compostage, la collecte des eaux de pluie et la culture en serre tout en expérimentant la restauration des sols et la récupération de la biodiversité.

CONTACT

fermeurbainedutrichon.fr

SERRE HYDROPONIQUE FOODE

	Berlin, Allemagne		Ferme hors sol
	2006		1 200 m ²
	Entreprise privée		Légumes

Usine pilote de traitement des eaux grises

Le projet pilote de FOODE à Berlin intègre une serre hydroponique avec un système de traitement des eaux grises dirigé par Nolde & Partner. Cette installation compacte traite jusqu'à 10 000 L/jour d'eaux grises domestiques, en redirigeant l'eau recyclée vers la serre où les cultures sont irriguées de manière durable. Le projet combine la production alimentaire avec des visites éducatives, démontrant l'utilisation circulaire de l'eau, de l'énergie et des nutriments dans un environnement urbain. Son objectif est de développer le recyclage des eaux grises en tant que solution rentable pour une agriculture urbaine résiliente.

CONTACT

innovative-wasserkonzepte.de/

© Nolde – innovative Wasserkonzepte GmbH

EXEMPLES INTERNATIONAUX

AQUAVERTI

	Montréal, Canada		Ferme hors sol
	2018		3 000 m ²
	Entreprise privée		Légumes

Ferme verticale durable

La ferme AquaVerti est une ferme hydroponique verticale située à Montréal, qui utilise de l'énergie hydroélectrique 100 % renouvelable pour alimenter son agriculture en environnement contrôlé. En cultivant localement dans des lits d'eau empilés avec de l'air filtré, AquaVerti assure la fraîcheur tout au long de l'année, réduit les kilomètres alimentaires de 99 % et soutient la sécurité alimentaire du Québec, tout en minimisant l'utilisation des terres et l'impact environnemental.

CONTACT

www.aquavertifarms.com/

© Aquaverti

BEACON FOOD FOREST

	Seattle, États-Unis		Jardin communautaire
	2009		7 ha
	Association		Légumes

Forêts urbaines

Beacon Food Forest à Seattle est un jardin urbain dirigé par la communauté, lancé en 2009, qui combine la restauration de l'habitat indigène et le jardinage forestier comestible. Conçu comme un écosystème forestier, il superpose des arbres fruitiers et des noyers au-dessus de buissons de baies et de plantes vivaces comestibles. Né d'un cours de permaculture et construit sur un terrain public dans le cadre du programme P-Patch de Seattle, le projet rassemble des centaines de bénévoles qui co-conçoivent, construisent et entretiennent cette forêt alimentaire partagée.

CONTACT

www.beaconfoodforest.org/

© Beacon Food Forest

INNOVATIONS SOCIALES

68
Graines de Paysans
Ferme test et programme de soutien

70
Le Paysan Urbain
Formation agricole inclusive

72
Moestuin School
Académie de producteurs urbains

78
Horts al Terrat
Toits inclusifs

76
Interkulturelle Garten
Jardin thérapeutique interculturel

74
Ninewells Community Garden
Jardins hospitaliers

GRAINES DE PAYSANS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Bruxelles, Belgique
- Ferme urbaine
- 2016
- 40 000 m²
- ONG/Association
- Légumes, herbes aromatiques, médicinales, fleurs

CONTACT
www.haricots.org/
ledebut@haricots.org

© Le Début Des Haricots

FERME TEST ET PROGRAMME DE SOUTIEN

Objectifs et mise en œuvre

Le projet aborde deux questions clés : l'externalisation de la production alimentaire de Bruxelles et le manque de soutien aux agriculteurs en herbe sans formation agricole. Il vise à promouvoir de nouveaux modèles agricoles à petite échelle qui concilient les valeurs écologiques, la viabilité économique et le bien-être des agriculteurs. Grâce à l'exploitation agricole d'essai et à un accompagnement personnalisé, Graines de Paysans aide les nouveaux producteurs à se lancer dans une carrière agricole professionnelle, résiliente et durable.

Évaluation des impacts

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

Objectifs et histoire

Graines de Paysans a été lancé en 2016 par Le Début des Haricots dans le cadre du programme Boeren-BruxselPaysans financé par l'UE. Afin de soutenir l'émergence de nouveaux agriculteurs écologiques à Bruxelles, le projet a créé une zone d'essai agricole urbaine et un parcours d'accompagnement pour aider les producteurs en herbe à accéder à la terre, aux outils et à la formation. L'objectif est de stimuler la production alimentaire locale et durable et de faciliter la transition vers une agriculture indépendante.

Activité principale

Graines de Paysans soutient l'agriculture agroécologique à petite échelle en utilisant un modèle bio-intensif. Chaque agriculteur en formation a accès à des parcelles, à des outils et à des chambres froides. Le site à faible technologie favorise l'apprentissage pratique et l'expérimentation. Ouvert au public, il accueille des marchés et des événements hebdomadaires sur place pour relier la production alimentaire locale à la communauté.

Autres activités

Le projet contribue à la recherche sur l'agriculture urbaine, organise des événements professionnels et collabore avec les décideurs politiques pour soutenir l'agriculture durable. Il sensibilise également le public aux systèmes alimentaires locaux et sert d'espace d'accueil pour les citoyens, les professionnels et les visiteurs.

Modèle économique et gouvernance

Dirigé par Le Début des Haricots, le projet est financé par des subventions publiques et le soutien de fondations. Les agriculteurs en formation vendent leurs produits par l'intermédiaire de magasins coopératifs locaux, d'un marché hebdomadaire sur place, de GASAP (groupes d'achat solidaires) et parfois d'abonnements en libre-service. L'initiative implique une cinquantaine de partenaires et cible une base de consommateurs locaux. Mis en place à partir de zéro sur un simple terrain d'herbe, le projet a reçu un million d'euros de financement du FEDER et est maintenant soutenu par un financement de Bruxelles.

Résultats

Le projet fonctionne au sein d'un écosystème local solide et diversifié, comprenant des fermes partenaires, des associations, des coopératives, des chercheurs, des autorités locales et des bénévoles. Deux coordinateurs de Le Début des Haricots apportent un soutien quotidien aux agriculteurs. L'exploitation d'essai accueille des projets agricoles innovants sur le plan économique, social et environnemental, offrant ainsi aux nouveaux agriculteurs un espace sûr pour expérimenter et co-créer des solutions alignées sur les défis sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui.

Détails de l'innovation

© Le Début des Haricots

© Le Début des Haricots

Enjeux principaux et prochaines étapes

Un nouveau modèle, le « test îlot », est en cours de pilotage. Selon ce modèle, les agriculteurs peuvent rester sur leur parcelle au-delà de la période de test initiale de 3 à 4 ans en remboursant l'investissement dans l'infrastructure. Ce modèle facilite les transitions vers l'autonomie.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

LE PAYSAN URBAIN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Marseille, France**
- Ferme sociale**
- 2017**
- 2 500 m²**
- ONG/Association**
- Micro-pousses**

CONTACT
lepaysanurbain.fr/marseille/
clairemoreau@lepaysanurbain.fr

© Guillaume Morel-Chevillet

Objectifs et histoire

Fondé en 2017, Le Paysan Urbain Marseille Métropole est un projet agroécologique solidaire qui promeut la nature dans la ville et l'inclusion sociale. Il combine l'agriculture urbaine, les activités éducatives, les jardins scolaires, une pépinière de plantes indigènes (Nërta) et la formation aux emplois verts pour les jeunes. L'exploitation engage les citoyens, les institutions et les entreprises à construire une Marseille plus verte et plus résiliente.

Activité principale

Pionnier des micro-pousses à Marseille depuis 2019, Le Paysan Urbain est le seul producteur agroécologique de la région. La ferme socialement inclusive cultive plus de 21 variétés, de la moutarde et du chou frisé aux fleurs comestibles, sans lumière artificielle ni chauffage. En 2024, elle a récolté 2,9 tonnes de produits dans quatre serres bioclimatiques (600 m²) en utilisant des méthodes durables et de faible technologie. Cette année-là, elle a également lancé une pépinière de plantes indigènes, produisant plus de 2 000 plantes endémiques pour stimuler la biodiversité urbaine.

Autres activités

En 2024, l'équipe de la pépinière NÈRTA s'est agrandie, ajoutant de nouveaux outils comme les promenades ethnobotaniques et les zones naturelles. L'école ETRE Marseille a atteint sa deuxième année. L'exploitation a obtenu une certification de protection de l'environnement (AAPE) pour 5 ans, renforçant ainsi les partenariats publics. Les activités éducatives sur les jardins urbains, la sensibilisation à l'écologie et la renaturation se sont développées, devenant le troisième pilier économique du projet, bénéficiant à plus de 3 455 participants, principalement des jeunes.

Modèle économique et gouvernance

En 2024, le projet a impliqué 104 bénévoles, 15 employés et 2 membres du service civique, soutenant 92 bénéficiaires à travers un modèle d'insertion professionnelle (chantier d'insertion). Ce modèle à vocation sociale repose sur des mécanismes de financement public dédiés, avec des dispositions financières spécifiques liées à l'encadrement et au soutien des salariés en transition. L'organisation opère dans trois domaines principaux.

FORMATION AGRICOLE INCLUSIVE

Objectifs et mise en œuvre

Le Paysan Urbain soutient les personnes vulnérables en supprimant les obstacles à l'emploi et en proposant des parcours personnalisés en fonction des besoins et des aspirations de chacun. Il assure des transitions durables grâce à un accompagnement social et professionnel. Les rôles d'intégration comprennent les travailleurs dans les micro-pousses et les pépinières, les éducateurs en jardinage et les assistants administratifs. Les bénéficiaires apprennent à connaître le sol, les semences, la plantation, les jardins communautaires, les pratiques écologiques et reçoivent un soutien de suivi.

Évaluation des impacts

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

Résultats

Malgré les défis croissants en matière de santé sociale et mentale, Le Paysan Urbain atteint un taux de réussite élevé de 70 %, reflétant son soutien efficace enraciné dans un lien avec la nature. En 2024, 50 participants ont suivi des parcours d'intégration d'une durée moyenne de 13 mois, surmontant des obstacles tels que les problèmes de santé, le manque d'expérience et les difficultés de logement. La formation a été élargie à l'apprentissage pratique de la production végétale et à l'éducation, au profit de 9 personnes. Le programme ETRE a accompagné 42 jeunes âgés de 16 à 25 ans vers l'emploi.

© Guillaume Morel-Chevillet

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

En 2025, Le Paysan Urbain se concentrera sur l'autonomisation des jeunes pour la transition écologique et le réengagement de ces derniers dans les quartiers prioritaires du nord de Marseille. Il renforcera également son réseau en partageant des ressources pour renforcer l'impact et la résilience.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

© Guillaume Morel-Chevillet

MOESTUIN SCHOOL

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Amsterdam, Pays-Bas
- Jardin communautaire
- 2021
- 1 000 m²
- ONG/Association
- Légumes

CONTACT
moestuinschoolamsterdam.nl/
info@moestuinschoolamsterdam.nl

ACADÉMIE DE PRODUCTEURS URBAINS

Objectifs et mise en œuvre

La Moestuinschool Amsterdam vise à permettre aux citoyens de cultiver leurs propres légumes et herbes biologiques grâce à un apprentissage pratique. En proposant une formation pratique d'un an, l'école guide les adultes pas à pas à travers le cycle complet du jardinage biologique, de la graine à la récolte. Les participants travaillent ensemble sur un jardin urbain partagé, apprenant directement sur place sous la direction de producteurs expérimentés. L'approche combine la pratique avec des leçons saisonnières et le développement de la communauté, aidant les gens à se reconnecter avec la production alimentaire et à contribuer à un système alimentaire urbain plus durable.

Évaluation des impacts

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

Objectifs et histoire

Moestuinschool a été fondée par deux jardiniers qui ont créé un petit jardin urbain de 1 000 m² pour montrer la valeur réelle de l'alimentation locale et saisonnière. Ils ont constaté que de nombreux citoyens voulaient cultiver des légumes mais qu'ils manquaient de compétences et de conseils. Pour partager leur expérience et élargir les connaissances sur l'alimentation urbaine, ils ont créé Moestuinschool : un lieu où l'on peut apprendre, cultiver et créer davantage d'espaces alimentaires dans la ville.

Activité principale

La Moestuinschool Amsterdam est une école de ferme et de jardin urbaine qui cultive une large gamme de légumes et d'herbes biologiques sur 1 000 m² en utilisant des méthodes durables et de faible technologie. Le site est accessible aux participants aux cours, qui apprennent le jardinage un jour par semaine de mars à novembre. En combinant la production alimentaire à petite échelle avec une éducation pratique, la ferme aide les citoyens à cultiver des aliments sains et à créer une communauté locale de jardiniers.

Autres activités

L'un des jardiniers organise régulièrement des ateliers pour partager ses compétences pratiques en matière de culture avec la communauté. En 2025, un nouveau partenariat avec un projet CSA dans une ville voisine permettra à quatre participants de rejoindre la ferme un jour par semaine pour une expérience pratique, leurs frais de cours étant couverts par le projet CSA. Cela crée un environnement d'apprentissage par la pratique et renforce les liens avec les réseaux alimentaires locaux.

Modèle économique et gouvernance

Le jardin est géré par la fondation De Eetbare Stad, dirigée par trois agriculteurs urbains professionnels avec le soutien d'un conseil d'experts et de conférenciers invités. Initialement financée par une subvention de 45 000 € pour l'installation et l'équipement, l'école fonctionne désormais de manière indépendante grâce aux frais de cours et aux ateliers, atteignant le seuil de rentabilité avec 42 étudiants par an. La gouvernance combine un leadership agricole pratique avec une supervision formelle pour assurer un apprentissage pratique et un équilibre financier.

Résultats

Chaque année, environ 40 personnes terminent le programme Moestuinschool et sont prêtes à créer leurs propres jardins ou à appliquer leurs compétences en tant que jardiniers ou chefs. Les diplômés cultivent des aliments frais, cuisinent avec des produits de saison et valorisent des parties de plantes souvent gaspillées. L'école crée un réseau de producteurs urbains qui ajoutent plus d'espaces verts comestibles et de sensibilisation alimentaire à la ville.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Moestuinschool est confrontée à une incertitude permanente quant à l'utilisation des terres, ce qui limite la planification future. Les tentatives de trouver de nouveaux sites ont échoué et les fondateurs donnent la priorité à l'enseignement plutôt qu'à l'expansion. En 2026, un instructeur organisera un cours condensé dans un jardin communautaire temporaire à proximité.

Qui peut la mettre en place

Agriculteur

ONG/
Association

NINEWELLS COMMUNITY GARDEN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Dundee, Écosse Jardin communautaire

2009 4 000 m²

ONG/Association
Organisme caritatif écossais
SC044580 Légumes

CONTACT
ninewellsgarden.org.uk/
outreach@ninewellsgarden.org.uk

© Ninewells

JARDINS HOSPITALIERS

Objectifs et mise en œuvre

Le projet apporte les avantages des espaces verts dans l'environnement hospitalier, en connectant le personnel médical, les patients, les bénévoles et la communauté au sens large. Il promeut la santé et le bien-être en transformant les terrains hospitaliers sous-utilisés en jardins thérapeutiques inclusifs, en soutenant la stratégie « Our Natural Health Service » du gouvernement écossais et en collaborant avec les services de santé publique pour intégrer les soins basés sur la nature.

Évaluation des impacts

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

Objectifs et histoire

Lancé en 2009 par des bénévoles et du personnel médical, le jardin communautaire de Ninewells visait à créer un espace vert thérapeutique au sein de l'hôpital pour soutenir la santé et le bien-être. Soutenu par des recherches sur les avantages de la nature pour le rétablissement et le moral du personnel, le projet s'est développé avec le soutien local, en acquérant des infrastructures essentielles et en devenant une organisation caritative en 2013. Il accueille désormais un large éventail d'activités de jardinage thérapeutique et communautaire.

Activité principale

Le jardin est un potager à faible technologie conçu comme un espace ouvert et inclusif pour tous. Accessible à tout moment de la journée et de la nuit, il offre un environnement accueillant pour la détente, la réflexion et l'engagement communautaire. Les activités en semaine sont soutenues par le personnel et les bénévoles, et l'espace est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Autres activités

Le jardin accueille des activités horticoles quotidiennes soutenues par le personnel et plus de 40 bénévoles, ainsi que des événements communautaires, des activités éducatives et la production de miel de son rucher. Il promeut le bien-être par la nature, en travaillant avec des groupes locaux et des initiatives telles que le programme Flourish, un projet de thérapie horticole de six semaines en partenariat avec des universités et des organisations de santé mentale.

Modèle économique et gouvernance

Le jardin est géré par deux employés à temps partiel, plus de 40 bénévoles et un conseil d'administration composé de sept administrateurs. Il s'associe à des groupes communautaires, NHS Tayside, l'autorité locale et des entreprises locales pour obtenir un soutien en nature. Les produits sont partagés par le biais de ventes locales et de dons. Le coût annuel de 150 000 £ est couvert par NHS Tayside, des fiducies, la Loterie nationale et de petites subventions ou aides en nature des entreprises locales.

Résultats

Le jardin est largement utilisé par le personnel médical, les patients et le public, favorisant le bien-être, l'inclusion et le lien avec la nature. Géré par des bénévoles et soutenu par un personnel expert, il s'aligne sur les objectifs de santé et de durabilité de l'Écosse. Dans le cadre du réseau vert de la ville, il accueille régulièrement des événements et a reçu le RHS Community Award for Health & Wellbeing en 2024.

Détails de l'innovation

© Ninewells

© Ninewells

Enjeux principaux et prochaines étapes

Avec plus de 40 bénévoles d'horizons divers, le jardin s'est agrandi. L'un des défis est l'accessibilité pour certains patients, qui est abordée par la création de jardins dans les services. Soutenu par NatureScot, un nouveau jardin sauvage améliorera la biodiversité et fournira un espace pour les abeilles et les cultures alternatives.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

INTERCULTURAL GARDEN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Berlin, Allemagne
- Ferme sociale
- 2006
- 2 200 m²
- Fonctionnaire/ Administration
- Jardinage

CONTACT
www.parkamgleisdreieck.de
info@suedost-ev.de

© Jardin interculturel

JARDIN THÉRAPEUTIQUE INTERCULTUREL

Objectifs et mise en œuvre

Le projet a commencé à offrir aux réfugiés un espace sûr pour faire pousser des plantes et s'enraciner dans une nouvelle communauté. Un jardin communautaire a été choisi pour soutenir cet objectif. Le principal défi consistait à obtenir un site à long terme avec le soutien administratif de Berlin, mais l'idée a été rapidement adoptée. Grâce à des activités thérapeutiques et de jardinage partagées, les participants réduisent leur stress, partagent leurs expériences et gagnent en confiance, améliorant ainsi leur santé mentale et leurs liens communautaires pour mieux faire face à la vie quotidienne.

Évaluation des impacts

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

Objectifs et histoire

Fondé en 2006 par l'association Südost Europa Kultur e.V., le jardin interculturel Rosenduft a commencé comme un petit jardin créé par des réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Son objectif principal est de soutenir la participation sociale des réfugiés traumatisés et d'offrir un espace thérapeutique qui les aide à faire face à la vie quotidienne. Le jardin vise également à rassembler d'autres réfugiés et résidents locaux, en favorisant les liens communautaires et les échanges interculturels.

Autres activités

Au-delà du jardinage, Rosenduft sert de lieu de rencontre pour les groupes d'entraide et les échanges communautaires. Les bénévoles partagent la récolte entre eux, notamment à l'occasion d'une fête dans le jardin. Le projet accueille des ateliers pour adultes et enfants sur des sujets tels que l'apiculture, la poterie, les plantes patrimoniales et l'alimentation saine. Il propose également des visites guidées, accueillant des groupes pour apprendre et créer des liens à travers le jardin.

Résultats

Le jardin est géré avec un engagement et une expertise solides, soutenus par des bénévoles et du personnel. Ses principaux atouts sont l'empathie, les connaissances horticoles et la compréhension culturelle. Le projet est très apprécié et bien intégré dans la communauté de Kreuzberg, avec la participation active des résidents et des parties prenantes locales, dont certains ont vécu des expériences similaires. Il est devenu un élément reconnu du paysage urbain et attire des étudiants internationaux intéressés par son modèle thérapeutique unique.

© Jardin interculturel

Activité principale

Chez Rosenduft, l'accent n'est pas mis sur les cultures, mais sur la création d'un espace sûr et favorable avec un objectif social et thérapeutique fort. Le jardin combine des parcelles individuelles avec des espaces partagés et des installations simples et à faible technologie comme deux remorques de construction. Ouvert tous les jours d'avril à octobre, il invite tout le monde à profiter librement de l'espace, tandis que les visites guidées et les célébrations publiques favorisent les échanges.

Modèle économique et gouvernance

Le jardin interculturel Rosenduft est un projet à but non lucratif dans un parc public, géré par une entreprise publique. Un ancien réfugié coordonne le jardin et fournit des conseils et une aide linguistique. Le jardin ne génère aucun revenu, mais les conseils et l'aide linguistique fournis par le coordinateur sont soutenus par un projet du Sénat de Berlin pour l'intégration.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

L'obtention d'un financement stable et la garantie d'une durabilité à long terme restent des défis majeurs. Grâce à un solide soutien bénévole, le projet continue de prospérer, les efforts futurs étant axés sur l'amélioration du financement et l'approfondissement de l'engagement communautaire.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

© Jardin interculturel

HORTS AL TERRAT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Barcelone, Espagne
- Ferme sociale
- 2016
- 210 m²
- Fonctionnaire/ Administration
- Légumes et fleurs

CONTACT
Horts at terrat
furgell@bcn.cat

© Horts at Terrat

TOITS INCLUSIFS

Objectifs et mise en œuvre

Lancée en 2016, cette initiative combine la thérapie horticole et l'agriculture hydroponique sur les toits pour promouvoir l'inclusion sociale. Désormais étendue à 10 jardins, elle s'associe à des organisations de personnes handicapées pour fournir des espaces verts accessibles, lutter contre l'exclusion sociale et soutenir la résilience alimentaire urbaine grâce à des systèmes efficaces et économes en eau.

Évaluation des impacts

1. Éducation et formation
2. Inclusivité
3. Cohésion sociale
4. Organisation et gouvernance équitables
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Amélioration de la qualité de vie

Objectifs et histoire

Lancé en 2016 par la mairie de Barcelone, Horts at Terrat transforme les toits municipaux inutilisés en jardins hydroponiques pour l'inclusion sociale. Initialement pilote, le projet comprend maintenant 10 jardins sur les toits qui impliquent plus de 250 participants handicapés de 21 organisations. Il améliore le bien-être (+5,5 sur l'indice de qualité de vie) et fait don de produits frais aux communautés vulnérables.

Activité principale

Les jardins sur les toits utilisent des systèmes hydroponiques hors sol avec recirculation de l'eau et récupération de l'eau de pluie pour cultiver des légumes, des salades, des fleurs et des plantes ornementales. Conçus pour être entièrement accessibles, ils comprennent des rampes, des tables de travail basses, des outils adaptés et des matériaux faciles à lire pour les personnes ayant des handicaps physiques et de communication.

Autres activités

Le projet comprend 560 m² d'espace de culture hors sol. Au-delà de la production, il accueille des visites éducatives, des ateliers communautaires, des visites publiques et des collaborations de recherche, ce qui en fait un espace d'apprentissage, d'inclusion et d'innovation.

Modèle économique et gouvernance

Le projet est géré publiquement et financé par la ville de Barcelone par le biais du budget municipal. Il fonctionne sur une base non commerciale, tous les produits étant donnés aux cantines sociales. Les coûts d'installation allaient de 6 000 € à 15 000 €, entièrement couverts par des fonds publics. La gouvernance et la coordination sont assurées par la surveillance municipale et les partenariats avec les organisations sociales locales.

Résultats

Les séances de jardinage hebdomadaires engagent les participants, tous les produits étant donnés localement. Les recherches montrent que le jardinage thérapeutique améliore la santé mentale et physique, l'autonomie et les compétences sociales des personnes handicapées. Le projet est entièrement soutenu par la mairie de Barcelone par le biais de financements, d'espaces sur les toits et de la coordination.

Détails de l'innovation

© Horts at Terrat

© Horts at Terrat

Enjeux principaux et prochaines étapes

Conçus à l'origine pour l'agriculture, les jardins sur les toits pourraient être adaptés pour utiliser des espaces vides à d'autres fins telles que des événements, des conférences et des activités de plein air, élargissant ainsi leur impact social.

Qui peut la mettre en place

- ONG/ Association
- Chercheur
- Pouvoirs publics/ Administration

EXEMPLES ATYPIQUES

© OrganicLea

ORGANIC LEA

	Londres, Angleterre		Ferme sociale
	2001		5 ha
	ONG/Association		Jardinage

Modèle de leadership coopératif

OrganicLea est une coopérative communautaire de culture alimentaire basée à la pépinière Hawkwood à Londres. Son modèle de gouvernance innovant donne à chaque membre principal une responsabilité égale en tant que directeur, garantissant un leadership partagé et une prise de décision collective. En combinant la production d'aliments biologiques avec la distribution locale, la formation et l'engagement communautaire, OrganicLea montre comment les structures démocratiques peuvent alimenter un système alimentaire résilient et dirigé par les personnes.

CONTACT

www.organiclea.org.uk/

LE SANTROPOL ROULANT

	Montréal, Canada		Ferme sociale
	1995		8 000 m ²
	ONG/Association		Jardinage

Centre de solidarité alimentaire

Basé à Montréal, Santropol Roulant combine l'agriculture urbaine, la cuisine collective et la livraison de repas pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire l'isolement social. Avec des jardins sur les toits, une ferme périurbaine et des projets communautaires comme l'apiculture et le compostage, il relie les générations et responsabilise les bénévoles tout en construisant une communauté plus attentionnée et plus résiliente.

CONTACT

santropolroulant.org/

© Le Santropol Roulant

EXEMPLES INTERNATIONAUX

LEMON TREE TRUST

	Région du Kurdistan irakien		Jardin communautaire
	2015		100 bacs surélevés
	ONG/Association		Jardinage

Réseau de jardins de réfugiés

En Irak, le Lemon Tree Trust gère des projets d'agriculture urbaine et périurbaine dans les camps de réfugiés afin de soutenir les communautés déplacées. En employant des réfugiés, en encourageant l'esprit d'entreprise et en proposant des formations, ces jardins situés à proximité des marchés locaux aident les ménages à cultiver et à vendre des légumes, ce qui génère des revenus durables et améliore la sécurité alimentaire. À l'échelle mondiale, le Trust autonomise les groupes marginalisés grâce à l'agriculture urbaine dirigée par la communauté et à des initiatives de renforcement des capacités.

CONTACT

www.lemontreetrust.org/

© Britt Willoughby Dyer

NORDIC THERAPY GARDEN

	Kiev, Ukraine		Ferme sociale
	2024		4 500 m ²
	ONG/Association		Jardinage

Thérapie par la nature

Le jardin de thérapie nordique de Kiev est un espace de guérison de 4 500 m² conçu pour soutenir la santé mentale, en particulier le rétablissement du trouble de stress post-traumatique pour les civils et les anciens combattants. Créé en 11 semaines près de l'hôpital psychiatrique Pavlov, il présente un design nordique apaisant, des plantes sensorielles et des zones de réflexion, de socialisation et d'activité physique. Le jardin vise à promouvoir la résilience communautaire et à inspirer des espaces thérapeutiques similaires dans toute l'Ukraine.

CONTACT

www.colville-andersen.com/therapy-gardens

© Jardin de thérapie nordique

INNOVATIONS TERRITORIALES

ALLMENDE KONTOR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Berlin, Allemagne
- Jardin communautaire
- 2011
- 5 000 m²
- ONG/Association
- Jardinage

CONTACT
www.allmende-kontor.de/garten
garten@allmende-kontor.de

© 2023 Volker Gehrman / KARACHOBERLIN

RÉSEAU DE JARDINS COMMUNAUTAIRES

Objectifs et mise en œuvre

Lorsque Tempelhofer Feld a ouvert ses portes au public en 2010, un petit groupe a demandé la création de jardins communautaires sur le site. En 2011, après de longues discussions, le premier accord pionnier a été signé. Allmende-Kontor promeut l'idée de biens communs à travers un jardin interculturel où les ressources sont utilisées et entretenues de manière durable selon des règles définies par la communauté. L'objectif est de rassembler des personnes de différents pays pour partager des langues, des compétences, de l'art et des expériences de vie grâce à une coopération égale.

Évaluation des impacts

1. Développement local
2. Acceptabilité locale
3. Ancrage territorial et gestion des terres
4. Préservation du patrimoine
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Approches multipartites

Objectifs et histoire

Fondé par 13 activistes et chercheurs en jardinage communautaire, Allmende-Kontor a commencé comme un réseau pour partager des connaissances et des idées sur l'agriculture urbaine. Depuis, il est devenu un point de référence essentiel pour les institutions publiques, soutenant la gestion et la promotion des jardins communautaires à Berlin et au-delà. Allmende-Kontor s'attaque aux défis urbains tels que la diversité culturelle et biologique, la planification participative, l'écologie urbaine, l'alimentation durable et la solidarité civique.

Autres activités

Allmende-Kontor est également un lieu de réseautage et de plaidoyer, soutenant des mouvements comme le « Manifeste du jardinage urbain » pour promouvoir les biens communs et influencer les débats de la ville. Le jardin mène des activités éducatives, participe à des projets de recherche sur l'écologie urbaine et expérimente les plantes tinctoriales, l'apiculture, le compostage et la gestion de l'eau, ce qui en fait un laboratoire pratique pour une vie urbaine durable.

Résultats

Le jardin est une oasis fraîche et ombragée sur Tempelhofer Feld, riche en plantes et insectes rares. Alors que les jardiniers individuels gèrent leurs propres plates-bandes, les espaces communs et les tâches encouragent la coopération. Le jardin s'est développé de manière organique au fil du temps, façonné par les efforts collectifs de nombreuses personnes, ce qui lui confère son charme unique. Une prairie centrale et une scène couverte offrent un espace pour les événements communautaires. Les plates-bandes sont attribuées gratuitement chaque printemps aux membres de l'association, ce qui favorise la participation et l'entretien continus.

© Allmende-Kontor e.V

Modèle économique et gouvernance

Allmende-Kontor est une association à but non lucratif d'environ 500 jardiniers auto-organisés, soutenue par un réseau communautaire plus large. Les activités sont planifiées mensuellement et entièrement financées par les cotisations et les dons. Au cours de sa première année, les coûts totaux se sont élevés à environ 226 500 €, couverts principalement par les fonds d'un bureau de placement et d'un partenaire commercial, ainsi que par un programme d'activation sociale et professionnelle.

Activité principale

Le jardin offre un espace communautaire de 5 000 m² avec 250 jardinières surélevées conçues et cultivées individuellement par des jardiniers. Ouvert au public du lever au coucher du soleil, il offre un espace ouvert et peu technologique permettant aux gens de cultiver des aliments, de se connecter à la nature et de partager des pratiques durables au cœur de la ville.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Les défis comprennent les déchets, le vandalisme et le maintien de l'engagement des jardiniers, ainsi que l'amélioration de l'utilisation de l'eau pour une plus grande résilience climatique. L'accent est ensuite mis sur le renforcement de l'engagement communautaire, l'amélioration des infrastructures et l'adoption d'une gestion plus durable de l'eau.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

© Allmende-Kontor e.V

WROCLAW CITY FARM

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Wroclaw, Pologne **Ferme urbaine**

2024 **35 000 m²**

Fonctionnaire/ Administration **Légumes**

CONTACT
<https://www.wroclaw.pl/>
Katarzyna.Sokolowska@um.wroc.pl

© Documents de presse de la municipalité de Wrocław

FERME MUNICIPALE

Objectifs et mise en œuvre

L'exploitation urbaine de Wrocław montre comment une coopération étroite entre la municipalité, les universités, les ONG et les entreprises peut avoir un impact social et environnemental réel. Son objectif principal est de fournir des aliments frais, sûrs et cultivés de manière durable aux résidents les plus vulnérables de la ville, les enfants et les personnes âgées, tout en offrant une formation et des emplois aux personnes menacées d'exclusion. La ferme opère dans les limites de la ville pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement et renforcer la sécurité alimentaire. Les récoltes sont livrées en voiture électrique pour atteindre les objectifs de zéro émission, et l'ensemble du système est conçu pour être autosuffisant, combinant la production, l'éducation et le soutien social dans un modèle holistique.

Évaluation des impacts

1. Développement local
2. Acceptabilité locale
3. Ancrage territorial et gestion des terres
4. Préservation du patrimoine
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Approches multipartites

Objectifs et histoire

L'exploitation urbaine de Wrocław a commencé par des projets alimentaires financés par l'UE et le Pacte de Milan, en tant que première exploitation urbaine de Pologne créée avec des partenaires locaux. L'exploitation cultive des légumes pour les crèches et les maisons de soins tout en soutenant l'inclusion sociale en formant des résidents au chômage de longue durée. Elle combine des objectifs sociaux, environnementaux et éducatifs : améliorer la nutrition, réduire les émissions de CO₂, promouvoir une agriculture durable et aider les personnes à acquérir des compétences pour l'emploi.

Activité principale

L'exploitation urbaine de Wrocław associe la production alimentaire locale à l'inclusion sociale, en offrant une formation et des emplois aux personnes menacées d'exclusion. Guidée par des experts universitaires, l'exploitation garantit des cultures de haute qualité avec un impact environnemental minimal. Ce partenariat entre la ville, les ONG, les universités et les entreprises permet de raccourcir la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de réduire les déchets et la pollution et de soutenir les résidents vulnérables.

Autres activités

L'exploitation urbaine de Wrocław cultive divers légumes pour les crèches et les maisons de soins locales, assurant des livraisons fraîches le jour même avec un minimum d'émissions. Les surplus sont transformés en repas pour les personnes âgées et les réfugiés afin d'éviter le gaspillage. L'exploitation gère également un programme éducatif avec des ateliers, des événements et des formations sur la cuisine durable et la réduction des déchets, grâce à des partenariats solides avec des associations et des entreprises. Les jardins d'enfants locaux recevront également des récoltes fraîches et participeront à des visites de la ferme.

Modèle économique et gouvernance

L'exploitation urbaine de Wrocław présente un modèle holistique où les services municipaux, les universités, les ONG et les entreprises travaillent ensemble. Le projet est dirigé par la municipalité de Wrocław et fonctionne comme une initiative à but non lucratif, combinant les services publics, l'éducation et le soutien communautaire dans le cadre d'une vision commune.

Résultats

Wrocław est la première ville de Pologne à gérer une exploitation urbaine fournissant des cultures fraîches directement aux unités de soins et d'éducation publiques au niveau de la ville. Malgré les défis juridiques et de coordination qu'il implique, le projet a démontré qu'il est possible de promouvoir la durabilité, l'inclusion sociale et l'éducation sans augmenter le budget de la ville. L'exploitation rassemble de nombreux partenaires et soutient les personnes menacées d'exclusion. Les rapports annuels contribuent à améliorer les méthodes agricoles et les programmes sociaux.

Détails de l'innovation

© Documents de presse de la municipalité de Wrocław

© Documents de presse de la municipalité de Wrocław

Enjeux principaux et prochaines étapes

Les principaux défis sont les incertitudes juridiques et l'indépendance financière. Les prochaines étapes consistent à étendre les installations de stockage et de transformation, à améliorer l'éducation et à assurer l'autosuffisance à long terme de l'exploitation.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

GROOT EILAND

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Bruxelles, Belgique
- Ferme urbaine
- 2015
- 5 ha
- ONG/Association
- Légumes et fleurs

CONTACT
www.grooteiland.brussels
info@grooteiland.brussels

ÉCOSYSTÈME ALIMENTAIRE LOCAL INCLUSIF

Objectifs et mise en œuvre

Le projet vise à créer un réseau fortement territorialisé d'exploitations agricoles et de restaurants qui favorise l'inclusion sociale et assure la viabilité économique grâce à un modèle économique innovant. Toutes les exploitations agricoles fonctionnent sous l'égide d'une seule organisation à but non lucratif, unifiée par un directeur et une équipe administrative. Les ressources telles que les matériaux, les machines et le personnel sont partagées, ce qui renforce la collaboration et l'efficacité. La création d'une ferme de 1 ha coûte environ 50 000 € et un agriculteur à temps plein est payé par la vente de produits. Comme les fermes gèrent des programmes de formation professionnelle, environ 30 % des coûts sont couverts par des fonds publics.

Évaluation des impacts

1. Développement local
2. Acceptabilité locale
3. Ancrage territorial et gestion des terres
4. Préservation du patrimoine
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Approches multipartites

Objectifs et histoire

Groot Eiland est une entreprise sociale basée à Bruxelles qui utilise l'agriculture urbaine pour soutenir les personnes éloignées du marché du travail. Elle a commencé avec une ferme de 1 000 m² approvisionnant son propre restaurant, et s'est étendue à plusieurs parcelles urbaines et fermes CSA. Elle gère maintenant plusieurs sites produisant de la nourriture pour les restaurants et les consommateurs, tous les agriculteurs étant employés sous contrat à durée déterminée.

Activité principale

Groot Eiland gère plusieurs fermes urbaines de basse technologie à Bruxelles et dans ses environs, en se concentrant sur la production de légumes et de fleurs en plein air selon le modèle CSA. Les fermes utilisent une culture en pleine terre et des machines simples, combinant la production alimentaire avec la conception écologique et l'impact social. Leur équipe paysagère, l'Atelier Permanent, crée et entretient également des espaces verts durables.

Autres activités

CourJette, Theo et FleurAkker sont des fermes biologiques en libre-service situées à la périphérie de la ville, gérées selon le modèle CSA. CourJette a ajouté la récupération des eaux de pluie en 2022, Theo a construit un tunnel de 560 m² en 2024 et FleurAkker a installé un distributeur automatique et des installations touristiques avec le soutien de Toerism Flanders. L'Atelier Permanent gère les espaces verts urbains et les jardins privés.

Modèle économique et gouvernance

Le modèle économique est basé sur l'entrepreneuriat social, reliant plusieurs activités gérées de manière indépendante tout en fournissant une formation et un travail adapté aux employés confrontés à des obstacles sur le marché du travail. Environ 500 Bruxellois sont membres de fermes CSA, générant environ 200 000 € par an. Les ventes B2B approvisionnent 10 restaurants et un magasin du centre-ville, contribuant à hauteur d'environ 100 000 €.

Résultats

Les activités économiques se complètent au fil des saisons, assurant une viabilité globale. Environ 25 % des cultures hivernales proviennent de fermes biologiques locales, et certains produits non biologiques sont encore achetés, bien que l'objectif soit de les supprimer complètement. Une petite installation de compostage au siège traite les déchets alimentaires à l'aide de copeaux de bois d'origine locale.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Les principaux défis sont les besoins élevés en main-d'œuvre et une période de montée en puissance de trois ans avant d'atteindre la pleine capacité opérationnelle. Certains approvisionnements proviennent encore de l'extérieur, ce qui laisse la possibilité d'améliorer le compostage et l'éducation. Le projet s'est développé sur plus de 10 ans, soutenu par des fonds publics et une expertise diversifiée.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

DOULON GOHARDS

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Nantes, France
- Ferme urbaine
- 2022
- 12 000 m²
- Fonctionnaire/ Administration
- Fruits et légumes

CONTACT

metropole.nantes.fr
celine.coutant@nantesmetropole.fr / laurent.comelieu@nantesmetropole.fr

© Valerie Joncheray

SYNERGIE AGRIURBAINE

Objectifs et mise en œuvre

Doulon-Gohards illustre l'agri-urbanisme, une façon d'intégrer l'agriculture dans l'urbanisme. Ancré dans le patrimoine maraîcher de la région, le projet reconnecte la production alimentaire à la vie quotidienne. Les fermes ont été créées avant les logements, soutenant un modèle de ville ancré dans l'identité locale et la transition écologique, avec des éléments visibles comme les haies et la gestion des eaux de surface. La première phase a coûté 3,5 millions d'euros (56 €/m²) pour 6,3 ha, couvrant la rénovation de trois anciennes exploitations agricoles et l'installation de quatre grandes serres froides, ainsi que les coûts partagés pour les études de sol, les clôtures et la restauration de 27 ha de terres agricoles.

Évaluation des impacts

- Développement local
- Acceptabilité locale
- Ancrage territorial et gestion des terres
- Préservation du patrimoine
- Accès à une alimentation locale de qualité
- Approches multipartites

Objectifs et histoire

Les fermes de Doulon-Gohards font partie d'un nouveau quartier urbain à l'est de Nantes, construit sur une ancienne zone maraîchère. Dès le début du plan d'aménagement urbain en 2012, l'agriculture a été placée au cœur du projet, considérée comme une activité économique mais aussi comme un outil d'inclusion sociale, de transition écologique et de relocalisation du système alimentaire. Les fermes ont été les premiers éléments à être développés, dans le but de reconnecter la ville à son patrimoine agricole et d'introduire des espaces productifs dans le tissu urbain.

Autres activités

Les fermes vendent leurs produits directement dans le quartier et aux restaurants de Nantes. La ferme de micro-pousses a conclu un partenariat avec la cuisine centrale municipale pour fournir des légumes verts pour les repas scolaires. Les fermes sont également actives sur les marchés locaux, organisent des événements publics et proposent des visites libres. Situées au cœur du quartier de Doulon-Gohards, elles sont régulièrement ouvertes et accessibles à tous.

Modèle économique et gouvernance

Les fermes utilisent des méthodes à faible technologie, avec une culture en plein champ et en serre froide. La ferme de micro-pousses a développé son propre système de basse technologie avec un mélange de sol personnalisé. Les ventes sont principalement directes : sur place deux fois par semaine pour les résidents et les restaurants locaux. Les micro-pousses sont également vendues par l'intermédiaire de semi-grossistes et d'un stand commun. Il n'y a pas de subventions de fonctionnement, mais les visites éducatives sont couvertes par un soutien public par le biais de l'Urban Farms Association.

Activité principale

Le projet regroupe quatre fermes complémentaires produisant des légumes, des fruits, des herbes aromatiques et des micro-pousses. Trois d'entre elles sont en plein air, biologiques et agroécologiques, axées sur les circuits courts, tandis que la quatrième utilise des méthodes hors sol pour cultiver des micro-pousses. Ensemble, elles présentent des modèles diversifiés et durables de production alimentaire urbaine.

Résultats

Ce projet pilote résonne fortement avec le patrimoine agricole du territoire et les aspirations des résidents locaux. La première phase a posé les bases de l'intégration de l'agriculture dans le tissu urbain par la rénovation de bâtiments agricoles historiques et l'installation d'infrastructures productives. Une évaluation complète de cette phase initiale est actuellement en cours pour guider les développements futurs dans le cadre de l'opération d'urbanisme plus large.

Détails de l'innovation

© Roberto Giangrande

© Roberto Giangrande

Enjeux principaux et prochaines étapes

Ce projet innovant exige une collaboration étroite entre les secteurs agricole et urbain. Son succès dépend de l'implication des parties prenantes et de l'adoption de pratiques agricoles adaptables, principalement de faible technologie. Le modèle est reproductible, mais nécessite une adaptation locale et un soutien durable.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

QUARTIERS FERTILES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

France

Programme national

2020

Niveau national

Fonctionnaire/
Administration

Diversité des cultures

CONTACT

www.anru.fr
ikardava@anru.fr

© St Quentin_Hortibat

PROGRAMME DE FINANCEMENT DE L'AU

Objectifs et mise en œuvre

Le programme Quartiers Fertiles soutient des projets d'agriculture urbaine pleinement inclusifs sur le plan social et économiquement viables dans des quartiers prioritaires au niveau national. Il s'attaque à des défis tels que la limitation des terres, la pollution des sols et les contraintes techniques en promouvant des sources de revenus diversifiées et une forte implication de la communauté. Le programme offre un soutien technique et réglementaire, encourage les partenariats locaux et valorise les avantages sociaux et environnementaux pour construire une agriculture urbaine durable et adaptée au contexte.

Évaluation des impacts

1. Développement local
2. Acceptabilité locale
3. Ancrage territorial et gestion des terres
4. Préservation du patrimoine
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Approches multipartites

Objectifs et histoire

Lancé par le ministère français de la Ville et du Logement, Quartiers Fertiles est un programme de l'Agence nationale française pour la rénovation urbaine (ANRU) qui soutient des projets d'agriculture urbaine fortement axés sur l'inclusion sociale. Financé par des fonds publics, il a apporté son soutien à une centaine de projets par an dans 140 quartiers défavorisés en France sur une période de trois ans, dans le but de stimuler le développement communautaire et d'améliorer les conditions de vie.

Autres activités

Outre le financement de projets, le programme offre également une assistance technique précieuse. Les agences de conseil en agriculture urbaine travaillent en étroite collaboration avec les chefs de projet, en leur offrant des conseils et un soutien d'experts pour les aider à développer, planifier et mettre en œuvre avec succès leurs initiatives. Cette combinaison de soutien financier et technique donne aux projets les meilleures chances de prospérer et de créer un impact durable.

Résultats

Les projets bénéficient d'un soutien financier et technique, y compris un cofinancement pour les investissements et le personnel. Ils rejoignent le réseau Quartiers Fertiles pour la formation, les conseils d'experts et le partage d'expérience. L'ANRU et AgroParisTech ont créé un outil d'évaluation pour mesurer les progrès et les impacts sociaux, environnementaux et territoriaux à l'aide d'indicateurs. Mis à jour chaque année, cet outil aide les projets à mettre en avant leur valeur auprès des bailleurs de fonds et à s'améliorer au fil du temps. Bien qu'ils ne concernent actuellement que les projets soutenus, ses indicateurs sont disponibles en tant que ressource pour d'autres.

© Dijon_Maison Phare

Activité principale

Le programme est un appel annuel à projets impliquant un large éventail d'acteurs. Les candidats comprennent des autorités locales, des associations, des établissements d'enseignement et de recherche ou des entreprises, soutenus par des experts agricoles. Leurs modèles économiques se concentrent sur la combinaison de diverses activités pour équilibrer les objectifs sociaux, éducatifs et expérimentaux avec la viabilité financière dans les quartiers urbains prioritaires et les zones de renouvellement.

Modèle économique et gouvernance

Les projets « Quartiers Fertiles » sélectionnés sont soutenus par des partenaires publics clés, notamment le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI), le ministère de l'Agriculture, l'institution financière Caisse des Dépôts, l'agence de transition écologique ADEME et l'ANRU. Les coûts totaux d'installation ont atteint 34 millions d'euros.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Les principaux défis consistent à coordonner les diverses parties prenantes et à favoriser une collaboration solide. Les prochaines étapes consistent à obtenir des financements, à approfondir les partenariats et à développer les projets tout en respectant les objectifs sociaux et environnementaux.

Qui peut la mettre en place

ONG/
Association

Pouvoirs publics/
Administration

© Avion_Anges Gardins

CASCINA BIBLIOTECA

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- Milan, Italie
- Ferme urbaine
- 2013
- 370 000 m²
- ONG/Association
- Légumes et fleurs

CONTACT
cascinabiblioteca.it
joseph.landolfi@cascinabiblioteca.it

TERRITOIRE INCLUSIF

Objectifs et mise en œuvre

Cascina Biblioteca combine l'agriculture durable avec les services sociaux pour favoriser l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées et des vulnérabilités sociales. Créée en 2013, elle est née d'initiatives antérieures remontant à 1995, reconnaissant le potentiel thérapeutique de l'agriculture. La coopérative développe des programmes qui intègrent le travail, l'éducation et les soins, soutenus par une équipe multidisciplinaire et financés par des sources publiques et privées. La production agricole se déroule sur plus de 30 ha, les légumes, le foin, les fleurs et l'apiculture constituant le cœur de ses activités.

Évaluation des impacts

1. Développement local
2. Acceptabilité locale
3. Ancrage territorial et gestion des terres
4. Préservation du patrimoine
5. Accès à une alimentation locale de qualité
6. Approches multipartites

Objectifs et histoire

Cascina Biblioteca est une coopérative sociale à Milan qui soutient les personnes handicapées et les vulnérabilités sociales. Récemment, elle a intégré l'agriculture urbaine par le biais d'une ferme d'insertion professionnelle, renforçant ainsi son rôle de centre communautaire et faisant progresser le développement local inclusif fondé sur des valeurs sociales, culturelles et économiques.

Autres activités

Outre l'agriculture, Cascina Biblioteca mène une série d'activités sociales et éducatives. Elle se concentre principalement sur l'agriculture sociale, combinant la production de légumes biologiques, l'apiculture et les soins aux animaux avec des possibilités thérapeutiques et d'emploi pour les personnes handicapées. La coopérative organise également des ateliers pour promouvoir une alimentation saine, organise des activités de loisirs inclusives et soutient la recherche scientifique dans le secteur agroalimentaire.

Résultats

Cascina Biblioteca propose des activités significatives en matière de travail, d'éducation et de communauté aux personnes handicapées et aux personnes socialement vulnérables, tout en produisant des aliments biologiques sur plus de 30 ha. Ses programmes inclusifs, allant de l'agriculture aux ateliers, favorisent le développement des compétences, l'autonomie et l'intégration sociale. Largement soutenue par les résidents et les parties prenantes locales, la coopérative est devenue une référence en matière d'agriculture urbaine à vocation sociale.

Activité principale

L'exploitation de Cascina Biblioteca combine l'inclusion sociale avec une production agricole diversifiée sur 37 ha. Elle produit des légumes (14 000 kg sur 3 ha), du foin pour les chevaux (24 ha), des céréales (5 ha), des fleurs (2 ha), et abrite 2 ha d'apiculture et un jardin partagé de 1 ha. Gérée par une équipe multidisciplinaire, la ferme fait participer des personnes handicapées à l'agriculture, aux soins des animaux et aux ateliers, ce qui favorise le développement des compétences, l'autonomie et l'intégration sociale.

Modèle économique et gouvernance

Cascina Biblioteca suit un modèle économique mixte qui associe la production agricole aux services sociaux. En tant que coopérative sociale, elle génère des revenus grâce à la vente de légumes biologiques, de miel et d'œufs via sa boutique agricole L'Insalata Matta et les marchés locaux. Ceci est complété par des financements publics, des subventions et des partenariats, soutenant à la fois sa viabilité financière et sa mission sociale inclusive.

Détails de l'innovation

Enjeux principaux et prochaines étapes

Bien que le modèle soit couronné de succès, il est confronté à des défis tels que l'obtention d'un financement à long terme, la coordination de diverses activités et la navigation dans les cadres réglementaires. Les prochaines étapes consistent à élargir l'accès aux programmes, à adopter des technologies plus durables et à adapter le modèle aux nouveaux contextes urbains.

Qui peut la mettre en place

- ONG/ Association
- Citoyen
- Pouvoirs publics/ Administration

EXEMPLES INTERNATIONAUX

PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA URBANA

Brésil

2018

Programme national d'AU

Le programme brésilien d'agriculture urbaine et périurbaine est une initiative nationale qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à générer des revenus pour les communautés vulnérables et à rendre les villes plus saines et plus résistantes au changement climatique. En soutenant les jardins communautaires, la production agroécologique et les systèmes alimentaires locaux, il contribue à réduire la distance entre les producteurs et les consommateurs tout en promouvant la durabilité et l'inclusion sociale. Le programme fournit une formation, des ressources numériques et des cadres juridiques pour aider les villes à intégrer l'agriculture urbaine dans la planification locale et à atteindre les communautés les plus exposées à l'insécurité alimentaire.

CONTACT

www.gov.br

© gov.br

TAXE SUR LES TERRES NON UTILISÉES

Rosario, Argentine

2002

Politique fiscale

En 2002, la ville de Rosario a adopté l'ordonnance n° 4713/02, qui exempte les propriétaires fonciers de payer des impôts sur les terres inutilisées pendant deux ans s'ils permettent leur utilisation pour l'agriculture urbaine. Cette mesure, qui fait partie du Programme d'agriculture urbaine (PAU), vise à accroître l'accès à la terre pour les habitants des quartiers informels afin d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus, en particulier à la suite de la crise économique de 2001 qui a plongé 60 % de la population dans la pauvreté. Dirigée par la ville en partenariat avec des ONG nationales, l'initiative a identifié et mobilisé 22 ha de terres publiques et privées. En 2013, 400 jardiniers urbains cultivaient 95 tonnes de légumes et 5 tonnes de plantes aromatiques sur ces terres.

CONTACT

ubwp.buffalo.edu

© Ville de Rosario

AGLANTA

Atlanta, États-Unis

2018

Initiative d'alimentation urbaine

AgLanta est l'initiative officielle d'agriculture urbaine d'Atlanta, qui vise à mettre en place un système alimentaire local équitable, résilient et sain. En transformant les terrains vagues de la ville en jardins et fermes productifs, en soutenant les producteurs locaux par le biais du programme AgLanta Grows-a-Lot et en permettant aux habitants de se procurer des aliments frais et abordables, AgLanta aide un plus grand nombre de personnes à accéder à des aliments sains près de chez elles. Elle promeut également l'éducation, les événements communautaires et les partenariats pour renforcer l'agriculture urbaine et réduire le gaspillage alimentaire dans toute la ville.

CONTACT

www.aglanta.org/

© AgLanta

ZONAGE PHILADELPHIA

Philadelphie, États-Unis

2012

Code spécifique en AU

En 2012, le conseil municipal de Philadelphie a adopté un nouveau code de zonage qui reconnaît officiellement l'agriculture urbaine comme une utilisation des terres, avec quatre sous-catégories : l'élevage, les jardins communautaires, les marchés ou les fermes soutenues par la communauté, et les pépinières ou serres horticoles. Cette réforme réduit les restrictions et précise les endroits où ces utilisations sont autorisées, ce qui facilite la création de jardins communautaires et de fermes urbaines dans toute la ville. Des normes de base ont également été introduites pour garantir des pratiques sûres et durables, aidant l'agriculture urbaine à devenir une partie intégrante de la planification urbaine de Philadelphie.

CONTACT

codelibrary.amlegal.com

© Commonwealth Media Services pour le département de l'Agriculture de Pennsylvanie

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont rendu possible ce catalogue de projets d'agriculture urbaine. Ensemble, nous montrons que l'agriculture urbaine n'est pas une tendance passagère, mais une pratique essentielle et ancrée qui aide les villes à relever les défis sociaux, environnementaux et économiques d'aujourd'hui et inspire des solutions pour les villes de demain.

Notre plus profonde gratitude va à tous les projets d'agriculture urbaine présentés ici pour leur confiance, leur ouverture et leur généreuse collaboration. Merci de partager vos histoires, vos méthodes et votre désir d'inspirer les autres par votre engagement quotidien.

Nous remercions également chaleureusement tous ceux qui ont apporté leurs connaissances et leur expertise pour enrichir ce travail, en particulier FedeAU, Les Cols Verts, AgriFood et La Centrale Agricole.

Un grand merci à toutes les initiatives inspirantes qui ont pris le temps de répondre à notre enquête sur les pratiques innovantes de l'agriculture urbaine, même si toutes n'ont pas pu être présentées dans ce catalogue : *Steven's, Jardins Perchés, Coöperatie Stadslanbouw Oosterwold, V'ile Fertile, die LoBauer:innen, Le Bar Radis, Champerché, Kalnciema kvartāls un Āgenskalna tīrgus, NYC Parks GreenThumb, NGO Tartu Organic Allotment Garden, Jardin Jacopin, Orchi Urbani Monte Ciocci, The Vancouver Compost Demonstration Garden run by City Farmer, Green Food Dhaka, Pilzling, Ludwigsgarten Braunschweig, Wildrijk, Ctgrow, Tigergarten als Teil der Gemeinschaftsgärten Josefstadt, Buitenplaats Ockenburgh, Tuinen van Mariahoeve, Tuin van Oostduin, De Oesterzwammerij et A.P.S. Orti Sociali Arvalia.*

Nous remercions également l'équipe internationale d'experts dont la précieuse contribution et les conseils ont grandement soutenu la sélection des pratiques innovantes présentées dans ce catalogue.

Enfin, nous remercions le projet FoodCityBoost pour ses conseils et son soutien tout au long de cette étude, et nous remercions chaleureusement toute l'équipe WP6 pour son excellente collaboration, en particulier le partenariat entre le Centre de Recherches en Agriculture Urbaine de l'Université de Liège et ASTREDHOR pour avoir façonné ce catalogue ensemble.

Les auteurs

Maylis Leblanc, Charlotte Liborio-Cornet, Guillaume Morel-Chevillet, M. Haïssam Jijakli

Nous espérons que vous prendrez soin de ce catalogue, que vous le partagerez largement et que vous vous en inspirerez pour passer à l'action. Que vous soyez citoyen, chef de projet, agriculteur, chercheur ou autorité locale, nous avons besoin de votre aide pour continuer à pousser nos villes à devenir plus vertes et plus résilientes.

RÉFÉRENCES

- Aguiar Borges, L., et al. (2024). *Urban agriculture for a resilient future*. <http://dx.doi.org/10.6027/R2024:41403-2503>Balseca Hernandez V., Ancion N., et Jijakli H. (2020). *Business Models in Urban and Peri-Urban Agriculture: Analytical report*.
- Doughnut Economics. *About Doughnut Economics*. <https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics>
- EFUA. (2020). *Urban Agriculture Benefits*.
- Commission européenne. (2017). *Good Food Brussels : Pratiquer l'agroforesterie – ferme urbaine*. https://goodfood.brussels/sites/default/files/jo16_pratiquer_lagroforesterie_-_ferme_urbaine.pdf
- FAO. (2022). *Urban and peri-urban agriculture sourcebook: From production to food systems*. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
- Projet FOODE. (2020a). *Deliverable 6.3: Checklists for replication of best practices*.
- Projet FOODE. (2020b). *European Guidebook on Sustainable City Region Food Systems*. FOODE. https://hal.inrae.fr/hal-04396621v1/file/FoodE_European-Guidebook.pdf
- Grace Ning Yuan G. N., et al. (2022). *A review on urban agriculture: Technology, socio-economy and policy*.
- INA Opitz, Specht K., Berges R., Siebert R. et Piorr A. (2016). Toward sustainability: Novelty, areas of learning and innovation in urban agriculture. *Sustainability*, 8(4), 356. <https://doi.org/10.3390/su8040356>
- Innovation and sustainability in urban agriculture: The path forward. Orsini F. (2020).
- Les pratiques innovantes en agriculture urbaine. Leblanc M., Liborio Cornet C., Morel-Chevillet G., et Jijakli M. H. (2024). *Online survey, FoodCityBoost*.
- Levidow, L. (2018). London's urban agriculture: Building community through social innovation.
- OCDE et Eurostat. (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4 éd.). The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Éditions OCDE, Paris.
- Sanyé-Mengual E., Specht K., Grapsa E., Orsini F. et Gianquinto G. (2019). How can innovation in urban agriculture contribute to sustainability? A characterization and evaluation study from five Western European cities. *Sustainability*, 11(15), 4221. <https://doi.org/10.3390/su11154221>
- Silva E., Pfeiffer A. et Colquhoun J. (2014). Innovation in urban agricultural practices: Responding to diverse production environments. *Renewable Agriculture and Food Systems*
- SUAVE Project. (2021). *D 4.2 Repository of inspiring examples for business process innovations and expert resources for a green and digital transition in urban agriculture*.
- Urban Green Train. *Allmende-Kontor*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/allmende-kontor>
- Urban Green Train. *Onze Volkstuin*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/onze-volkstuin>
- Urban Green Train. *Rotterzwam*. <https://site.unibo.it/urbangreentrain/en/inventory/rotterzwam>
- RUAF. (2023). *Urban Agriculture Magazine, no 39 : Enabling multiple benefits of urban agriculture*
- RUAF. (2024). *Urban Agriculture Magazine, no 40 : Pathways towards resilient urban food systems*.
- Rikolto. (2024). *Good Food for Cities*.
- Van Tuijl E., Hospers G.-J., et Van den Berg L. (2018). Opportunities and challenges of urban agriculture for sustainable city development. *European Spatial Research and Policy*, 25(2), 5-22. DOI : [10.18778/1231-1952.25.2.01](https://doi.org/10.18778/1231-1952.25.2.01)

NOTES DE PUBLICATION

Partenaires du projet

Auteurs

Maylis Leblanc
Université de Liège
maylis.leblanc@uliege.be

Haissam Jijakli
Université de Liège
mh.jijakli@uliege.be

Charlotte Liborio-Cornet
ASTREDHOR
charlotte.liborio-cornet@astredhor.fr

Guillaume Morel-Chevillet
ASTREDHOR
guillaume.morel-chevillet@astredhor.fr

Experts externes

Pierre Chopin
Vrije Universiteit Amsterdam

Agnès Lelièvre
AgroParisTech

Veronica Arcas Pilz
Université Autonome de Barcelone

Leslie Griffiths
Fundación Entretantos

Beatrice Walthall
ZALF

Eric Duchemin
Laboratoire Agriculture Urbaine

Michael Martin
IVL Svenska Miljöinstitutet

Jan Eelco Jansma
Wageningen University & Research

Thomas Chung
Cuhk School of Architecture

Giulia Giache
INRAE

Réviseurs

Susana Toboso
Université Autonome de Barcelone
susana.Toboso@uab.cat

Una Meiberga
Kalnciema Quarter
una.meiberga@gmail.com

Communication

Graphiste
Adria Fessa
Reframe Food
afessa@reframe.food

Chef de projet de communication
Christopher Kennard
Reframe Food
ckennard@reframe.food

FOODCITYBOOST.EU

Innovation en Agriculture Urbaine

Catalogue des systèmes innovants actuels

Auteurs

Maylis Leblanc
maylis.leblanc@uliege.be

Charlotte Liborio-Cornet
charlotte.liborio-cornet@astredhor.fr

Guillaume Morel-Chevillet
guillaume.morel-chevillet@astredhor.fr

M. Haïssam Jijakli
mh.jjakli@uliege.be

**Funded by
the European Union**

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent toutefois que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour la recherche. Ni l'Union européenne ni l'autorité concédante ne peuvent en être tenues responsables